

Центр гуманитарных исследований
«Социум»

Международная Научно-практическая
конференция

**XXVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОСВЯЩЕННАЯ ПРОБЛЕМАМ
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК**

г. Москва

30 января 2015 г.

**ЦЕНТР ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
«СОЦИУМ»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«XXVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСВЯЩЕННАЯ
ПРОБЛЕМАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК»
(30 января 2015 г.)**

г. Москва – 2015

© Центр гуманитарных исследований «Социум»

УДК 320
ББК 60
ISSN: 0869-1284

Сборник публикаций Центра гуманитарных исследований «Социум»: «XXVIII международная конференция посвященная проблемам общественных наук»: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Центр гуманитарных исследований «Социум», 2015. – 82с.
ISSN: 6827-1284

Тираж – 300 шт.

УДК 320
ББК 60
ISSN: 0869-1284

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

СОДЕРЖАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Хазгалиева Н.Р. ЗНАЧЕНИЕ РЕФОРМ П.А.СТОЛЫПИНА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ.....	5
Пасилецкая А. С., Рожков А. Ю. ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В 1920-30-е гг.: БЫЛА ЛИ ОНА СОВЕТСКОЙ?	8
Сидоренко Н. А. ФАКТОРЫ ЭТНОСОЦИОГЕНЕЗА РУССКОГО ЭТНОСА КРЫМА В НОВЕЙШИЙ ПЕРИОД	12
Туманов Ю.И. ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА С.Ю. ВИТТЕ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	16
КУЛЬТУРОЛОГИЯ, РЕЛИГИЕВЕДЕНИЕ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ	
Алексеева А.Б. ПРОЕКТИРОВАНИЕ "ЖИВОГО" ЭСТРАДНОГО ИСПОЛНЕНИЯ В ЖАНРЕ РОК	19
Кучменко М. А. ФЕНОМЕН ПОСТМОДЕРНИЗМА: ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, КОНЦЕПЦИИ, ВЗГЛЯДЫ.....	22
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Данилов А.П. ВОЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ АРКТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ	26
Денильханов И. С. БАЛТИЙСКИЙ РЕГИОН: СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАМКАХ «СЕВЕРНОГО ИЗМЕРЕНИЯ».....	29
Слизовский Д.Е., Пашенская Р.А. ФЕДЕРАЛИЗМ: КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ. РЕШЕНИЕ ЕСТЬ.....	31
Шкрум Д.В. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ.....	36
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Чернышёва О. В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ МЕТОДОЛОГИИ В ИССЛЕДОВАНИИ ЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЙ И ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ЛИЧНОСТИ.....	40
Фортова Л. К., Кужеков А. Ю. ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ В ЦЕЛОСТНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ.....	44
Кириллов С. Ю. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МАГАЗИНОВ DIY (ТОВАРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА).....	48

Свиридова Е. С.
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РФ50

ФИЛОЛОГИЯ

Гурова Ю.И.
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ В ТЕРМИНОЛОГИИ54

Иванов В.А., Максимова Е.В.
ТЮРКО-МОНГОЛЬСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В ВОЕННОЙ ЛЕКСИКЕ
КАЗАКОВ УРАЛА57

Молчанова Н.С.
КАТЕГОРИЗАЦИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ И
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА.61

Морозова Н.С., Рощина А.С.
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОВАРЯ ГЕЙМЕРОВ64

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Лобастова ВА
СВОЕОБРАЗИЕ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ СОЗНАНИЯ68

Лобазова О.Ф.
КАТЕГОРИИ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА ЯВЛЕНИЙ РЕЛИГИОЗНОЙ
ЖИЗНИ72

Ревко-Линардато П.С.
ИСИХАЗМ КАК ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН ЭПОХИ
ПАЛЕОЛОГОВСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ.....75

Суворов М. А.
СОЦИАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЛИГИОЗНУЮ ЛИЧНОСТЬ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ВИРТУАЛИЗАЦИИ76

Зотова Э.Н.
КОНФУЦИАНСТВО И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИКИ КИТАЯ.....80

ЗНАЧЕНИЕ РЕФОРМ П.А.СТОЛЫПИНА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

Россия богата своей многовековой историей и не раз переживала переломные моменты. Сложившаяся сегодня обстановка в стране дает право говорить о новом этапе. Видные государственные деятели и аналитики стали чаще упоминать о начале новой «холодной войны». Налицо такие элементы экономической борьбы, как принимаемые против нас санкции. Текущая мировая ситуация ставит Россию перед сложными вызовами. И сейчас самое время предпринять необходимые меры защиты, разработать абсолютно новые методы, концепции, провести ряд реформ. Как показывает история, для этого нужны сильный государственный аппарат и люди, способные на коренные изменения. В летописи нашего отечества множество ярких примеров великих реформаторов, среди которых достойное место занимает Петр Аркадьевич Столыпин. Действительно, выдающиеся деятели оставляют глубокий след в общественном сознании. Их жизнь и деяния стремятся осмыслить и применить к вызовам современной эпохи. Столыпин был наделен мощным интеллектом и сильной волей, был подлинным политическим лидером и пламенным патриотом своей страны. Ему удалось вывести Россию из системного кризиса и создать необходимые условия для ее перспективного динамичного развития. Для того чтобы понять, какую роль сыграл этот человек в истории отечества, необходимо проанализировать его реформаторскую деятельность.

Перед министром внутренних дел стояли две важные задачи: во-первых, обеспечить эволюционный выход России из общенационального кризиса, стремясь при этом сохранить ее единство, территориальную целостность и стабильность, а во-вторых, провести системные реформы, которые должны были создать необходимые условия для развития экономики России и улучшения материального положения народа. Столыпинская программа представляла собой совокупность законодательных проектов и нормативных актов различных министерств и ведомств, действующих в начале XX века. В силу сложившихся обстоятельств в стране не все из них были должным образом реализованы. Однако большинство замыслов были уникальны и нацелены на коренные изменения во всех сферах жизни общества. Отличительной чертой его программы была структурированная, продуманная до мелочей концепция преобразований, которые могли бы помочь России выиграть в мировой конкурентной борьбе и занять лидирующие позиции на политической арене.

Несомненно, П.А. Столыпин прекрасно осознавал масштабность переживаемой Россией в начале XX века трансформации и давал ей адекватные определения: «эпоха перемен», «перестройка и брожение», «период перестройки», «великий исторический перелом» и т. д. [1, с.15]. Не ошибался он и в хронологических рамках модификационного периода. На одном из

интервью премьер-министр заявил: «Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего. И вы не узнаете нынешней России!»

Революция 1905-1907 годов показала исчерпанность действующей системы и неспособность власти решить конфликты мирным путем. П.А.Столыпин понимал сложность сложившейся ситуации и необходимость реформ, осуществление которых было возможно при условии решения насущных проблем в кратчайшие сроки. В записке, составленной в начале 1907 года, премьер-министр писал: «Реформы во время революции необходимы, так как революцию породили в большей мере недостатки внутреннего уклада. Если заняться исключительно борьбой с революцией, то в лучшем случае устраним последствия, а не причину...»

Намеченная П.А. Столыпиным реорганизация подразумевала значительное перераспределение собственности, реформирование органов административной власти и местного самоуправления. Создание множества крепких крестьянских хозяйств предполагало дальнейшее обеднение помещиков. Процесс утраты ими собственности шел давно, но на власть дворянства в уезде еще никто не покушался. Столыпиным был предложен план изменений, который вызвал наиболее активное сопротивление помещиков в земских и дворянских собраниях [2, с.45].

Аграрный вопрос являлся ключевым на протяжении нескольких веков. Наверное, поэтому столыпинская аграрная реформа имела огромное значение для страны. Основными направлениями были разрушение крестьянской общины, изменения в землеустройстве, переселение в неосвоенную Сибирь и развитие государственного и частного кредитования растущих крестьянских хозяйств. Указ 9 ноября 1906 г. «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования», ставший 14 июня 1910 г. законом, был нацелен на формирование условий для выбора крестьянством способа пользования землей. Ранее Манифестом от 3 ноября 1905 отменялись выкупные платежи. Благодаря этому, владелец мог пользоваться землей по своему желанию. В Указе также четко прописывались личные и имущественные права крестьянина при выходе из общины. Община была обязана в течение месяца указать на законном основании участки, поступающие в собственность заявителя, размер доплаты в случае необходимости и постоянную долю заявителя в угодьях общего пользования. Если община не укладывалась в срок, то по ходатайству выходящего из нее домохозяина решение принимал земский начальник. Принятое им или общиной постановление могло быть обжаловано в уездном съезде, решение которого считалось окончательным [1, с. 160].

У Столыпина была идея создать мощный средний класс. Для этого Петр Аркадьевич разработал проект по совершенствованию кредитования, согласно которому устанавливались шкалы понижения платежей заемщиков, нормировались выплаты ссуд, а Крестьянский банк предоставлял ссуды под залог надельных земель. Вдобавок, предусматривалось понижение процентных ставок для заемщиков банка в среднем на 1% годовых, а максимальный срок погашения приравнивался 55,5 лет. Длинный срок выплаты кредита давал

крестьянской семье возможность существенно улучшить свои жилищные условия.

Таким образом, правительство пыталось стимулировать крестьян приобретать землю именно в частную собственность. П.А.Столыпин не ограничивался только государственным кредитованием населения, он активно привлекал и общественные капиталы. Основными источниками денежных средств были особый фонд, предназначенный для выдачи ссуд только крестьянским сословным кредитным учреждениям и лишь временно расходуемый на надобности других мелких кредитных учреждений, и Государственный банк, выдающий ссуды в основные капиталы кредитным товариществам. Однако ни тот, ни другой не соответствовали в полной мере назревшей потребности учреждений мелкого кредита в основных капиталах [1, с.167].

Правительство прилагало огромные усилия по землеустройству. Создавались специальные уездные землеустроительные комиссии, контролировавшие процесс. Оказывалось содействие малоземельным и безземельным крестьянам. При этом особое внимание обращалось на ветеранов русско-японской войны, прежде всего, раненых.

Переселенческая политика также являлась важной составляющей столыпинской аграрной реформы. В распоряжение крестьян передавались казенные, удельные, кабинетские земли. В сельскохозяйственный оборот дополнительно вводились земли Мугании Голодной степи, а также регионов Сибири и Дальнего Востока. Правительство П.А. Столыпина преследовало задачу и гео-стратегического характера. Ее суть состояла в том, чтобы на окраинах империи создать из переселенцев надежный тыл, что позволило бы воспрепятствовать проникновению на Дальний Восток выходцев из соседских азиатских стран. Для реализации этой задачи огромное значение отводилось финансированию переселения. Был подготовлен проект «Правил о ссудах и пособиях из средств казны при землеустройстве».

Таким образом, столыпинские реформы оказали весьма положительное влияние на динамику развития России. Ему удалось изменить качественное состояние страны, не прибегая к наложению образов западноевропейских государств на наше отечество. Столыпина можно охарактеризовать как креативную личность, стремящуюся в своей политике сочетать уникальность, традиции и инновации, подходить к самой сложной проблеме творчески и при этом четко осознавать цели и задачи, использовать все возможные ресурсы для их реализации.

Литература

1. Пожигайло П.А. Столыпинская программа преобразования России/П.А.Пожигайло.-М.:РОССПЭН, 2007. - 240 с.
2. Могилевский К.И. Столыпинские реформы и местная элита/К.И.Могилевский.-М.:РОССПЭН, 2008. - 328 с.
3. Степанов С.А. Столыпин — история убийства. Жизнь и смерть ради России/С.А.Степанов.-М.:Эксмо, Яуза, 2006. - 448 с.

Пасилецкая А. С.,
Кубанский государственный университет, магистрант 1 курса
Рожков А. Ю.
доктор исторических наук,
Кубанский государственный университет, профессор

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В 1920-30-е гг.: БЫЛА ЛИ ОНА СОВЕТСКОЙ?

В современной историографии зачастую можно встретить такую формулировку: «советская интеллигенция 1920–30-х гг.». На наш взгляд, подобное обобщение не совсем правомерно для того времени. Отсюда научной проблемой нашего исследования является поиск ответа на вопрос: была ли (и насколько, если была) интеллигенция в 1920–30-е годы советской?

Для ответа на поставленный вопрос необходимо сделать некоторые пояснения к используемой терминологии. Под термином «советскость» нами понимается социально-культурный комплекс мировоззренческих установок и поведенческих норм, прививаемых советской пропагандой и воспитательными практиками людям в СССР с целью формирования у них советской (коммунистической) идеологии, советской идентичности, кристаллизации советских символических универсумов (в терминологии П. Бергера и Т. Лукмана). Важнейшим идентификационным признаком «советскости» является своего рода «отстройка» от всего досоветского (дореволюционного) и западного (капиталистического).

Стремление большевиков создать «нового», «советского» человека как социально-исторический генотип непременно требовало качественных интеллектуальных исполнителей этой задачи в лице вузовской профессуры. Напротив, подчиненное положение и идеологизация учебного процесса в совокупности с экономическими трудностями, с которыми столкнулась научная интеллигенция в Советской России, способствовали возникновению в её рядах антибольшевистских настроений. Как отмечает С. Финкель, с одной стороны, преобладание профессуры, не симпатизировавшей коммунизму, вызывало беспокойство нового руководства, с другой, большевистская партия была еще незначительным меньшинством среди интеллигенции [1, с. 173].

Вузовская профессура в начале 20-х гг. систематически напоминала о своем несогласии с большевиками. Для руководства партии и государства в начале 20-х гг. идейная преданность новых специалистов советской власти была важнее профессиональной компетенции [2, с. 201]. Такие приоритеты руководства не могли встретить одобрения в среде научной интеллигенции. Но большевиков не устраивал её социальный состав. О.В. Милаева на основе данных Госплана СССР установила, что среди общего количества научно-исследовательских и научно-педагогических кадров в 30-е гг. 43% начали свою деятельность до революции. Из остальных треть окончила дореволюционные вузы и имела дореволюционный стаж работы, т.е., формировали свое мировоззрение в дореволюционное время [3, с. 15].

Для идеологической «перековки» новых специалистов повсеместно в вузах распространяется марксистское учение. Так, в 1922 г. Ленина возмутило, что в

пролетарских государственных школах и университетах «старые буржуазные ученые учат молодежь (или, скорее, развращают ее) старому буржуазному вздору» [4, с. 52]. Искоренить буржуазную форму мысли в среде старой научной интеллигенции не представлялось возможным. Поэтому большевики были готовы разрушить систему прежних общественных ценностей, но для этого необходимо было устранить силу, препятствующую этому процессу – старую профессию.

В начале 20-х гг. решение этой проблемы виделось в массовой депортации инакомыслящих представителей интеллигенции [5, с. 5-6]. В 1922 г. пассажиры «философского парохода» подвергались аресту и допросам, в которых ключевым моментом являлось отношение к советской власти. Несмотря на резкость антисоветских высказываний или же, напротив, проявление лояльности к режиму, итоговое заключение следствия имело одну формулировку: «Не только не примирился с существующей Рабоче-Крестьянской властью, но ни на один момент не прекращал своей антисоветской деятельности. Выслать из пределов РСФСР за границу» [6, с. 247-248].

Но высылка из страны инакомыслящих ученых не могла обеспечить идеологическую однородность в научно-педагогических кругах. Как отмечают кубанские историки, «отдельные профессора, осознавая бесперспективность открытого сопротивления, предпочитали тактику компромисса. Они имитировали поддержку «товарищей» и одновременно пытались обеспечить путь в науку действительно талантливым студентам с «неподходящей» биографией» [7, с. 64].

Подобное приспособление вузовской интеллигенции к политической обстановке в стране нельзя расценивать как осознанную переоценку прежних ценностей. Угроза репрессий создавала атмосферу страха за собственную жизнь, что вынуждало профессию «менять» свои взгляды. Но известно немало случаев неповиновения и критики в адрес властей со стороны вузовской интеллигенции. Как отмечалось в докладе ОГПУ по интеллигенции от 15 февраля 1925 г., «наиболее активны из реакционной профессуры те профессора, которые чувствуют под ногами твердую почву своей научной популярностью. Целый ряд из них позволяет себе открыто критиковать с кафедры отдельные мероприятия Советской власти...» [8, с. 390].

Внедрение в систему высшего образования лояльных к советскому режиму ученых становится для власти первичной необходимостью. Формирование новой интеллигенции «советского образца» происходит уже изначально в условиях противостояния. Чекисты докладывали наверх, что взаимоотношения молодой профессуры со старой за последнее время не только не улучшилось, но по некоторым вузам, наоборот, ухудшилось. Трения происходят по вопросам выдвижения научных сотрудников и особенно участия в общественной работе [9, с. 586-587].

С тем, чтобы добиться нужного для себя результата, большевики концентрируют свое внимание на Академии наук (АН), стремясь поставить под контроль саму АН, видоизменить под свои нужды ее иерархию, внедряя туда

постепенно свои кадры. Одним из таких шагов к огосударствлению АН становится разработка и принятие нового Устава, где первым же положением установлено, что АН СССР есть учреждение при Совете Народных Комиссаров, которому она ежегодно представляет отчет о своей деятельности [10, с. 120]. Не менее важным было и то, что большевистское правительство задалось целью создания альтернативного научного центра в противовес, еще по прежнему «буржуазной», Академии наук. И таким новым научно-исследовательским центром должна была стать Социалистическая академия общественных наук (САОН), а основной её целью декларируется «изучение и преподавание как социальных знаний с точки зрения научного социализма и коммунизма, так и наук, которые соприкасаются с указанными знаниями» [11, с. 212].

Кроме САОН существовали и другие научно-исследовательские и образовательные учреждения, трудящиеся на благо советской власти, например, Институт красной профессуры, который, по заверениям М.Н. Покровского, «полностью оправдал ожидания правительства» [12, с. 33]. У власти возникает объективная потребность в создании новой интеллигенции, выращенной на марксистской идеологии. Для этого было необходимо регулировать классовую «чистоту» студентов по трём направлениям, реализуемым комплексно: расширение сети рабочих факультетов; исключение из вузов студентов непролетарского происхождения (так называемые «чистки»); командирование в вузы политически благонадёжной молодёжи [7, с. 75].

Итак, 1920-30-е гг. – достаточно сложный и противоречивый период для идентификации идеологической принадлежности в среде интеллигенции. Кроме широкого спектра мнений и оценок профессуры в отношении происходивших в стране процессов, присутствует притеснение инакомыслящих ученых, что заставляло их и других ученых применять всевозможные тактики выживания и приспособления к советской действительности в целях самосохранения, скрывая свои истинные убеждения или, напротив, афишируя свои квазиубеждения. Исходя из этого, утверждать о широкой идеологической трансформации интеллигенции в сторону советизации, и тем более причислять ее к таковой, на наш взгляд, не совсем правомерно. Эти изменения носили скорее внешний характер, и, в большинстве из случаев, не имели ничего общего с реальными переоценками внутренних взглядов. Вместе с тем, с конца 20-х гг. в науку активно рекрутировался новый отряд будущих ученых, выдвиженцев из пролетарской среды, часть из которых правомерно считать идеологически советскими людьми. Но насколько справедливо называть их интеллигенцией в полном смысле этого понятия – вопрос, требующий специального рассмотрения.

Литература

1. Финкель С. Организованная профессура и университетская реформа в советской России (1918-1922) // Власть и наука, ученые и власть: 1880-е – начало 1920-х гг. - СПб., 2003. - С. 173-184.

2. Рожков А.Ю. В кругу сверстников. Жизненный мир молодого человека в советской России 1920-х годов. - М., 2014. – 640 с.

3. Милаева О.В. Модернизация кадрового научного потенциала в системе высших учебных заведений в 1930-е гг. // Интеллигенция и власть: переосмысливая прошлое, задумываясь о будущем. - Пенза – Липецк, 2011. - С. 14-20.
4. Ленин В.И. Предисловие к книге И.И. Стеланова «Электрификация РСФСР, в связи с переходной фазой мирового хозяйства» // Полн. собр. соч. - Т. 45. М., 1970. - С. 51-52.
5. Главацкий М.Е. "Философский пароход": год 1922-й: Историографические этюды. - Екатеринбург, 2002. 224 с.
6. Постановление ПГО ГПУ в отношении Л.П. Карсавина // Высылка вместо расстрела. Депортация интеллигенции в документах ВЧК – ГПУ. 1921-1923. - М., 2005. - С. 247-248.
7. Еремеева А.Н, Рожков А.Ю., Стругова М.Р. Наука и власть: кубанский контекст (1917–1941). – Краснодар, 2010. – 123 с.
8. Доклад по интеллигенции от 15 февраля 1925 г. // Совершенно секретно: Лубянка Сталину о положении в стране (1922-1934 гг). - Т. 2. - Ч. 2. - М., 2001. - С. 387-396.
9. Обзор политического состояния СССР за октябрь 1925 г. // Совершенно секретно: Лубянка Сталину о положении в стране (1922-1934 гг). - Т. 2. - Ч. 1. - М., 2001. - С. 586 – 587.
10. Устав Академии Наук СССР 1927 г.// Уставы Академии наук / Под ред. Г.К. Скрябина. - М., 1975. - С. 120-129.
11. Из Положения о САОН 25 июня 1918 г. // Организация науки в первые годы Советской власти 1917 – 1925 гг.: сборник документов. - Л., 1968. - С. 212-213.
12. Из выступления М.Н. Покровского на XV съезде ВКП (б) о развитии науки – базы социалистического строительства, о создании органа, планирующего научно-исследовательские работы и изучение качественного состава научных работников // Организация советской науки 1926 – 1932 гг.: сборник документов. - Л., 1974. - С. 33-34.

ФАКТОРЫ ЭТНОСОЦИОГЕНЕЗА РУССКОГО ЭТНОСА КРЫМА В НОВЕЙШИЙ ПЕРИОД

Интегрирование Крыма в социокультурное и этнополитическое пространство РСФСР актуализировало целый ряд проблем, связанных с этнической историей полуострова. В ряду данных проблем особое место занимает проблема этносоциогенеза основных этносов, которая в Крыму имеет не только научную актуальность, но и политическую значимость. Непрерывающиеся научные дискуссии о коренных и некоренных этносах, неизменно переводят вопрос в политическую плоскость, что не способствует сглаживанию этносоциальных противоречий в регионе. Указанные противоречия четко просматриваются в отношениях двух этнических общностей полуострова: русских и крымских татар, которые в равной степени претендуют на особую роль в истории Крыма. Историография этногенеза крымско-татарского народа весьма обширна. В то же время, в последнее десятилетие, появился целый ряд работ крымских ученых, посвященных истории формирования русской этнической общности Крыма в новейший период [1,2,3,7].

Не претендуя на комплексный анализ всех факторов этносоциогенеза русского этноса Крыма в новейший период истории, отметим следующее. На протяжении XX века русские уверенно занимали нишу «руководящих» этносов Крыма. Как указывает А. Г. Шевчук «Руководящие этносы – это группы людей, стабильно растущие по численности, которые выделяются в этнической структуре региона своим стремлением к повсеместному расселению по его территории» [9,с.53]. Данные переписей населения, осуществленные на протяжении XX века убедительно иллюстрируют данный тезис.

Таблица 1. Численность населения Крыма в первой половине XX века.

Национальность	Данные переписей населения					
	1897	1921	1939	1959	1970	1979
Русские	274 724	370 888	558481	575686	1220484	1460980
Украинцы	-	-	1126429	443618	480733	547336
Белорусы	-	-	6726	12560	19 739	43 214
Крымские татары	186 212	184 568	21 8879	-	-	5422

Даже с учетом факта совместного учета славянских этнических общностей полуострова переписями 1897-1921 гг., динамика численности русской этнической общности Крыма впечатляет.

Здесь необходимо указать, что на протяжении всего изучаемого нами периода, основным источником роста численности русского этноса Крыма являлись миграции, принявшие в послевоенный период массовый организованный характер. Одной из причин миграций населения являлось значительное сокращение населения полуострова, сопровождающееся коренным преобразованием его этнической структуры. Так, если в конце 30-ых годов численность населения Крыма составляла 126385 тыс. чел., то к 1944 году она едва достигала 379 тыс. чел.[1, с. 183]. Причем оставшееся на полуострове население было, фактически, представлено двумя этногруппами – русскими и украинцами.

Отметим, что миграции 1940-х-1950-х гг., сопровождались огромным оттоком переселенцев из Воронежской, Брянской, Орловской, и ряда других областей. Данное явление вполне объяснимо, если учесть те огромные хозяйственно-бытовые трудности, с которыми они сталкивались в местах вселения. Причины реэмиграции русских переселенцев довольно подробно исследованы в работах автора данной статьи и ряде других исследований [8,9]. Однако в 1960-х-1970-х годах отток мигрантов стал минимальным. Степень приживаемости переселенцев так же являлась весьма высокой, о чем свидетельствовали данные переписи населения 1989 года, согласно которым, русские, родившиеся в Крыму, составляли 828 761 человек или 50 % от их общего числа и 78,7 % от числа всех жителей полуострова, родившихся в Крыму (11).

В конце 1970-х, начале 1980-х годов русские продолжали прибывать в Крым из центральных областей России и украинского левобережья. Не менее 30 тыс. чел. в год русских или 35 % всех мигрантов оседало в городах Крыма.

Значительную часть составляли военные с Дальнего Востока и Европейского Севера РСФСР, которые селились в курортных городах, а так же Севастополе и Симферополе [5,с.233]. Лишь с конца 1980-х гг. доля русских в количественном составе области стала сокращаться и, по данным переписи 1989 года, составила 67 %, что было связано с репатриацией крымских татар.

Таким образом, массовые миграции способствовали полному замещению довоенного населения региона и привели к значительным изменениям этнонациональной структуры полуострова, 96 % в которой заняли представители славянской этнической общности, представленной русскими, а так же украинцами и белорусами.

Большую роль в росте русского этноса полуострова играли процессы межэтнической интеграции и конверсации наиболее значительных по численности этнических общностей: украинцев, белорусов, евреев. В 1970-е годы весьма высокие темпы сокращения владения родным языком демонстрировали украинцы области, среди которых удельный вес лиц, считающий родным языком украинский, сократился с 53,7 % до 52, 7 %. Еще более значительными выглядят темпы этнолингвистической ассимиляции белорусов Крыма, 66 % которых назвали русский язык родным [6, с. 34]

Еще одним важным показателем темпов межэтнической интеграции, являются межнациональные браки. В Крыму, в рамках всего исследуемого

нами периода, происходил рост их численности. Так, в 1970 году, в сельской местности Крыма количество полинациональных составил 30 %, в то время как в городской местности этот показатель равнялся 32 % [6, с.18-19]. К 1979 году в смешанных семьях проживало 34,4% крымчан.

В рамках организованных массовых миграций происходило формирование крымского регионального сообщества, целостность и своеобразие которого носили социокультурный характер. Крымская региональная идентичность складывалась одновременно с миграциями славянского населения в Крым, а так же возникновением новой, «советской» топонимики. Как известно, географические названия являются важным компонентом исторической памяти, одним из способов формирования и передачи межпоколенной информации. Кроме того, происходило возведение монументов, посвященных периоду Великой Отечественной войны, формировалась система праздников и памятных дат, что еще более укрепило позиции официального статуса доминирующего русского этноса в политическом ландшафте Крыма.

Таким образом, основным фактором, оказавшим влияние на процесс этносоциогенеза русской этнической общности Крыма, являлись массовые организованные миграции населения. Именно миграции сформировали количественный состав населения и его этнический состав, обеспечив русской этнической общности доминирующие позиции. Репатриация старожильческих этносов Крыма (крымских татар, немцев, греков) во второй половине XX века оказала влияние на сокращение удельного веса русского этноса в этнической структуре, однако, не смотря на это, он сохранил свои позиции, продолжая оставаться самым значительным по численности среди всех этнических общностей полуострова.

Литература

1. Акулов М.Р. восстановительные работы в Крыму в 1944-1945 годах / М. Г. Акулов // Отечественная история. 1993. № 3. С. 182-188.
2. Киселева Н. За Перекопом для нас земли нет!// Остров Крым. 1999. № 3. С. 45.
3. Киселев С.Н., Киселева Н.В. Размышления о Крыме и геополитике. Симферополь: «Крымский архив», 1994. №3. с. 42.
4. Мальгин А.В. Крымское сообщество: между прошлым и будущим. –[Электронный ресурс]. – URL://http://www.\ok\part2\Krimское-soob.htm
5. Тюркские народы Крыма: Караимы. Крымские татары. Крымчаки / под ред. С. Я. Козлова, Л. В. Чижовой. М.: Наука , 1994. 459 с.
6. Подсчитано автором по Население Крымской области по результатам Всесоюзной переписи населения 1979 г.: Симферополь: Статуправление, 1980. 140 с.
7. Сеитова Э. И. Трудовая эмиграция в Крым (1944-1966 гг.) // Ученые записки ТНУ. Спецвыпуск «История Украины». 2011. Т. 24(63). 2011. С.139-152.
8. Сидоренко Н.А. Жилищно-бытовые проблемы как фактор реэмиграции русского этноса Крыма во второй половине XX века // Международный сборник научных статей. :Липецк, 2013. Вып.5. С. 186-192.

9. Шевчук А. Г. Швец А. Б. Особенности взаимодействия доминирующих этносов в культурных ландшафтах современного Крыма // Ученые записки ТНУ. Серия «География». 2008. Т.21 (60). С. 23-34.

10. Шевчук О. Г. Територіальні особливості соціокультурного розвитку сучасного Криму: дис. ...канд. географ. наук: 11.00.02 / О. Г. Шевчук; Таврійський націон. Ун-т ім. В. І. Вернадського. Сімферополь, 2007. 209 с.

11. Харабуга В.В. Этническая ситуация в Крыму (по данным переписи 1989 г.)// Крымские известия. 1993. 12 мая.

Исходя из данных переписей населения 1921-1939 гг., наиболее многочисленным этносом Крыма являлись русские [прил. 1]. На полуострове они традиционно демонстрировали высокий уровень урбанизации.

Как отмечает М. Е. Бененсон, уже в начале XX века более половины представителей данного этноса проживала в городах [7, с.6]. Массированная индустриализация и миграционные процессы, интенсифицировали урбанизационные процессы в данной этнической общности. По данным на 1 января 1930 г. 55,7 % русских проживало в городах Крыма, а к 19

В 30-ые годы, в связи с индустриализацией и интенсивной урбанизацией края, удельный вес русского этноса Крыма вырос до 49,6 %, а общий объем славянской этнической общности, в данный период, составлял 63,3 % от всего количества населения [Население Крыма обл. по данн. Переписи нас.с.7]. Массовые миграции 40-50-ых гг. XX века, призваны были существенно увеличить представительство славянской этнической общности. При этом русские в Крыму становились «руководящим»* этносом, как в демографическом, так и политическом плане.

В конце 40-х – начале – 50-х годов, в результате целенаправленной переселенческой политики, Крымская область превратилась едва ли не самым «русский» регион СССР. В ходе миграций произошло практически полное замещение довоенного населения области и значительный рост славянских этнических групп. В частности, удельный вес русского этноса вырос с 49,6% до 71,4 %. Русские Крыма являлись высOURбанизированным этносом, более 60 % которого проживала в городах области.

Академік О.П. Окладников свого часу стверджував, що ізоляції окремих груп населення не спостерігалось не лише в регіонах, сприятливих для взаємних контактів, як, наприклад, в Європі, але і в інших районах, далеких від сучасної цивілізації. Узагальнивши численні археологічні дані, він зробив висновок про існування на завершальному етапі палеоліту широкої інтеграції етнічних культур : "Світ справдана був тісний. З самого початку історії племена і народи стикалися один з одним, взаємодіяли, обмінюючись культурними цінностями, вносячи при цьому щось власне, самобутнє в єдиний культурно-історичний процес, в економічне і політичне життя людства" [Окладников А. П. Этногенез и культурогенез // Проблемы этногенеза народов Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1973. С. 5]. Отже, автор представляв розвиток суспільства як взаємодію етносів, як певні відносини між ними. Саме таке уявлення про поліетнічний соціум є, на наш погляд, засадничим для аналізу рушійних сил його розвитку

Туманов Ю.И.

БашГУ

ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА С.Ю. ВИТТЕ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

Денежная реформа Витте занимает важное место в истории экономики России. Эта реформа сыграла большую роль в экономическом развитии России.

По мере развития кредита и роста товарного обращения в 19 в. большинство стран переходит к золотовалютной системе. Подготовка денежной реформы в России продолжалась достаточно долгое время. С.Ю. Витте продолжал осуществление данной реформы после предшествующих министров финансов, экономические условия благоприятствовали её осуществлению. Промышленность переживала подъём, продолжалось развитие железнодорожного строительства, в развитии сельского хозяйства наблюдались положительные сдвиги. Также необходимо упомянуть о том, что сальдо торгового баланса было положительным. Витте умело использовал все преимущества, которые имелись. На то время главной целью реформы он видел – укрепление денежной системы России.

Русский государственный деятель, граф Сергей Юльевич Витте занимал различные высокие посты в правительстве России: в 1892 г. занимал пост министра путей сообщения, с 1892 г. по 1903 г. работал министром финансов, с 1903 г. по 1906 г. выполнял функции председателя Комитета министров, а в 1905 г. Витте был назначен председателем Совета министров [1, с. 198-199].

Одной из его главных заслуг является введение «золотого стандарта» в России. Также он внёс немалый вклад в привлечение иностранного капитала в Россию. С. Ю. Витте был прозван «дедушкой русской индустриализации», так как все его многочисленные преобразования привели к резкому скачку в развитии темпов промышленного роста в Российской империи. В основе индустриального преобразования он видел укрепление финансовой системы и железнодорожное строительство, а важнейшей предпосылкой «создания и укрепления отечественной промышленности» - подъем сельского хозяйства [2].

Началу денежной реформы предшествовал ряд мер, направленных на сокращение объема спекулятивных сделок и ослабление валютной интервенции. 13 июня 1893 г. банкам было запрещено даже косвенно содействовать игре на курсе. Лиц, виновных в заключении подобных сделок, штрафовали в размере 5-10% от суммы сделки. Кстати, в настоящее время российские банки играют на курсе собственной валюты на биржевых торгах и зарабатывают капиталы на падениях национальной валюты. История многому нас может научить.

В первую очередь Витте необходимо было решить, по какому пути проводить денежную реформу.

Было два варианта: взять курс на золотой монометаллизм или курс на биметаллизм, применяющий в равной степени, как золото, так и серебро [2, с. 14].

Сначала Витте хотел пойти по второму пути, потому как Россия привыкла к хождению монет из разных металлов, да и к тому же запасы серебра накопились в огромном количестве. Но Витте чётко осознавал и понимал, что присутствует риск понижения стоимости одного паритета, если будет повышение конъюнктуры другого паритета, что, безусловно, отразится на устойчивости кредитных билетов, которые обеспечены двумя металлами. Проанализировав все возможные варианты проведения реформы, С.Ю. Витте решил утвердить монометаллизм, так как он знал, что это позволит наиболее эффективным образом улучшить экономическое состояние страны.

В конце 1890-х гг. в России существовало 2 валюты: серебряный рубль и кредитные билеты. Копейка считалась разменной монетой, использовали её в основном в мелких платежах. Курс кредитного рубля назначался банками. В 1888 г. он составлял полтора рубля за один серебряный рубль [3, с. 126-130] Новая денежная реформа предполагала объединение серебряного и бумажного рубля, а также предотвращение дальнейшего обесценивания кредитных билетов, выпуск которых уже почти вышел из-под контроля.

Кроме того, была введена «статистическая» пошлина (1 коп. на 100 руб.) на ввоз и вывоз кредитных билетов. За тайный ввоз или вывоз, то есть без уплаты пошлины, полагался штраф в размере 25% с контрабандной суммы. На Берлинской бирже, которая играла весьма важную роль в спекуляции с российскими рублями, в 1894 г. была произведена массовая скупка кредитных билетов по низкому курсу на сумму 30 млн. рублей. При расчетах же их пришлось погашать по более высокому курсу, что, с одной стороны, было выгодно России.

Министр финансов С. Ю. Витте в феврале 1895 г. представил императору Николаю II доклад о необходимости введения золотого обращения. Вскоре С.Витте принял решение ввести золотой стандарт, принятый в Англии, а не золото-серебряный, который был принят во Франции.

Законом от 8 мая 1895 г. было разрешено заключать сделки на золото, тогда же все конторы и отделения Государственного банка получили право покупать золотую монету.

Основные положения проекта денежной реформы послужили мощным толчком к дискуссиям, за которыми четко можно было проследить позиции разных классов и социальных групп российского общества. Если в Комитете финансов основные положения проекта были одобрены, то в Государственном совете они встретили практически единодушное неприятие. В такой ситуации С.Ю. Витте решил обойти Госсовет и обратился к царю. «Его Величество исполнил мое ходатайство, - писал он в воспоминаниях, - и собрал 2 января 1897 г. финансовый комитет под своим председательством. На этом заседании и была решена участь финансовой реформы, то есть решено было ввести в Российской империи металлическое обращение, основанное на золоте» [3, с. 358].

Первый закон «О чеканке и выпуске в обращение золотых монет» был подписан Николаем II на следующий день после совещания - 3 января 1897 г., а 27 августа 1898 г. был подписан указ об основах обращения серебряной монеты. Она стала играть роль вспомогательных денег, что явилось определенной уступкой сторонникам биметаллизма.

Таким образом, денежная реформа 1895-1897 гг. имела большое значение для экономики страны в целом. Также данная реформа сыграла огромную роль в экономическом росте России, ускорила развитие национальных производительных сил. В своих воспоминаниях С.Ю. Витте высоко оценил ее результаты и технику осуществления. «Одной из самых крупнейших реформ, - писал он, - которую мне пришлось сделать..., была денежная реформа, окончательно упрочившая кредит России и поставившая Россию в финансовом отношении наряду с другими великими европейскими державами» [4, с. 364]. Эта реформа установила золотой монометаллизм, также она укрепила внешний и внутренний курс рубля. Кроме того, немаловажным фактом было то, что меры, проводимые в ходе реформы, улучшили инвестиционный климат в стране, способствовали притоку в экономику отечественного и иностранного капиталов.

Необходимо отметить, что данная денежная реформа была пиком карьеры С. Ю. Витте, которым он гордился. Это было одним из главных его достижений. Благодаря проведенной денежной реформе под руководством Витте российский рубль на то время стал одной из самых стабильных валют в мировой экономике.

Литература:

1. Энциклопедический словарь / под ред. Б. А. Введенского, Ф.Н. Петрова, - М.: Советская энциклопедия, 1963 г., с. 656
2. Витте С.Ю. Национальная экономия и Фридрих Лист - М.: Директ-Медиа, 2014 г., с. 64.
3. Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве - М.: Директ-медиа, 2014 г., с. 573
4. Корелин А.П., Степанов С.А. С.Ю. Витте-финансист, политик, дипломат - М.: Терра.- Книжный клуб, 1998 г., с. 464
5. Игнатъев А.В. С.Ю. Витте-дипломат. - М.: Международные отношения, 1989 г., с. 336

Алексеева А.Б.

*Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова,
Студентка 4 курса*

ПРОЕКТИРОВАНИЕ "ЖИВОГО" ЭСТРАДНОГО ИСПОЛНЕНИЯ В ЖАНРЕ РОК

Социокультурное проектирование в сфере якутской музыки имеет уже достаточный возраст и в сфере эстрады известны такие популярные и полубившиеся якутскому зрителю проекты, как «Этигэн хомус», «Сана ырыа», «Бриллиантовые ноты Туймаады», «Ургэл». К этому списку можно добавить множество конкурсов и фестивалей, такие как «Туой хайа», «Полярная звезда», «Новые имена» и др. Таких проектов с каждым годом становится все больше и больше. Организаторами этих проектов являются именитые артисты местной эстрады, Национальная Вещательная Компания Саха (НВК Саха), радио "Виктория". На сцене представляются все более и более изощренные «изюминки» шоу, лотереи, розыгрыши призов.

Актуальность поднимаемой нами проблемы состоит в том, что делая большой акцент на шоу, часто забываем про самое главное: про правильное звучание, про "живое" исполнение и, самое важное, про "живое" музыкальное сопровождение. Т.е. это те вещи, посредством которых и ради которых артист становится артистом. Это, в первую очередь, грамотность исполнения, интонирование, умение работать с живым сопровождением. К сожалению, многие артисты не имеют такого опыта, хотя каждый артист понимает, что это основное условие для развития его исполнительского мастерства. Иногда бывает такое ощущение, что сегодняшнему артисту и зрителю важнее, как выглядит на сцене исполнитель, а не само исполнение. Культивируя шоу, мы отходим от самого главного – от природного таланта эстрадных исполнителей.

Как будущие социокультурные проектировщики, мы понимаем, насколько трудно организаторам каждый раз свои проекты-концерты делать с живым исполнением, и, соответственно, под живое сопровождение. Если ради одного концерта с живым сопровождением, допустим в 20 номеров, надо привлечь для оптимального звучания классический оркестр минимум с двадцатью музыкантами, то для этого нужна немалая сумма расходов. Для таких выступлений у нас имеются профессиональные оркестры, которые могли бы заменить фонограмму своим исполнением, что, к примеру, использовал для своего сольного концерта талантливый певец, актер, режиссер, продюсер Еркен. Это был первый и удачный тандем классического оркестра, рок группы и эстрадного пения. Проект собрал полные зрители четыре зала. Концерт шел два дня, по два концерта, благодаря аншлагу окупился концерт и стали возможны оплата музыкантов, аренда зала и т.п. расходы. Не всем артистам это под силу – запланировать четыре полных зала и не «прогореть» в своем проекте. Необходимо написать ноты для каждой песни, для каждого отдельного инструмента, заплатить каждому музыканту, заплатить тому, кто написал ноты,

заплатить исполнителям за выступление. В общем, выходит достаточно серьезная сумма. Ни один организатор за это не взялся до сих пор, потому что это возможно разве только с помощью спонсоров, или это могут себе позволить такие солидные организаторы, как НВК Саха, радио "Виктория".

Эстрадная музыка является формой массовой культуры, но почему бы посредством живой музыки не воспитать качественных исполнителей, почему бы не воспитать ценителей музыки из числа массового зрителя в сегодняшнем социокультурном мире... Подобная идея приходит в голову благодаря специальному обучению [3; 5; 7].

Исходя из сказанного, мы предлагаем самый оптимальный на наш взгляд вариант: создавать концертные проекты с привлечением рок-групп, рок-музыкантов. Рок-группа состоит максимум из пяти-шести музыкантов и инструментов, при желании можно добавить народные или классические инструменты, такие как баян, саксофон, хомус, кырыымпа, труба, флейта и т.д. Наличие такого количества музыкантов может сделать живое сопровождение возможным. Рок-групп в последнее время становится все больше и больше, что радует. Значит, живой музыке быть!

Понятие рок-музыка в наше время не должно восприниматься как музыка только для молодежи - бунтарская, свободная и тому подобное субкультурное явление массовой культуры. Рок-музыка берет свое начало от джаза и блюза, рок-н-ролл, и, в свою очередь, делает большой прорыв в свое время. Со времени своего зарождения рок-музыка постоянно развивается, модифицируется и теперь имеет множество стилей, направлений, жанров, ее можно связать с классическим оркестром – артрок, можно связать с народным оркестром или исполнением – фольрок, этнорок [1; 6]. Таким образом, практика смешивания инструментов и жанров музыки это не новое, этот опыт уже имеет достаточно солидный возраст. Здесь наша идея развивается дальше - почему бы не использовать этот жанр музыки как самый оптимальный вариант живого сопровождения для нашего не очень большого рынка культуры?

Самой доступной формой массовой культуры на сегодня является эстрадное пение, и оно имеет достаточно быстрое развитие. Игнорировать эстраду мы не вправе, потому что именно она воспитывает в социуме не только музыкальную культуру, но и культуру мышления. Еще одним аспектом актуализации данной проблемы является то, что на Западе или в Америке понятие «фанерная» музыка карается законом и любой зритель может подать в суд на исполнителя, за то, что тот спел под «плюс»-фонограмму, это явление для них считается обманом зрителя. В России это только начинает внедряться. Такой телевизионный проект, как «Голос», дал всем другим шоу-проектам отпор именно качеством исполнения артистов и исключительно под живое сопровождение. Общество уже начинает понимать, где фальш, где настоящее. Зритель тянется к настоящему, живому, природному.

Как будущий проектировщик, автор данной статьи во время производственной практики поставила совместный концерт с популярным певцом якутской эстрады Лэгэнтэй под живое сопровождение рок-группы «Бй суола» из Мегино-Кангаласского улуса. Данный проект летом 2014 года был

приглашен в США в город Сан-Франциско на «Дни культуры Якутии в Америке». Повторимся, в Америке попытка "петь под фонограмму" карается законом, отсюда и условие "Дней" - живое исполнение и живое сопровождение. Перед поездкой нами был организован отчетный концерт под названием «Сэргэ тердун аһатыы». Смысл названия проекта берет свое начало от якутского национального обычая перед дальней дорогой просить благословения от духовиччи, угощать дух коновязи-сэргэ Тойон Туһумэл. Проведено было два концерта и оба раза зал был полным. И стиль рок, и вся атрибутика концерта, и смысл выстроенной нами программы - все это является синтезом традиции и инновации, что имеет соответствующее научное обоснование [4].

Приведем несколько фактов из практики жизни якутской рок-музыки. До нас провели живой концерт Уля Сергучева–Кюннэй и Джиды Саас Устар с рок-группой «Ый суола», концерты прошли с большим аншлагом и успехом. Недавно на новогодних праздниках среди множества концертов прошли два концерта под живое сопровождение «Тыыннаах доргоон», что значит "Живой звук". Организатором была НВК Саха, концерты также прошли при полном аншлаге. Концерт талантливого мелодиста, музыканта, певца Лэкиэс в сопровождении рок-группы «Дапсы» также прошел при аншлаге, хотя выбор концертов в это предновогоднее время был достаточный. Многие же другие концерты были отменены в эти дни в связи с недостаточной реализацией билетов.

Вся обрисованная картина даже без строгой статистики дает понять, что живое сопровождение, живое исполнение зритель ставит выше шоу, лотерей и любых других «изюминок» шоу-бизнеса. Социум устал от искусственности и хочет настоящего исполнения - это можно классифицировать как реальную культурную потребность. При таком подходе на эстраде увеличилось бы качество исполнения, в первую очередь, подготовка к концертам была бы более ответственной, без репетиций на сцене невозможно было бы работать. Таким образом, становится возможным воспитание зрителя не как потребителя, а уже как ценителя настоящей музыки и настоящего исполнения, в чем мы видим конечный результат своего проекта. Наш проект очень удачно и естественно вливается в общереспубликанскую Программу "Музыка для всех", инициатором которого явился Первый Президент М.Е.Николаев. Идея была своевременно поддержана тогдашним министром Культуры и духовного развития А.С. Борисовым [2]. Считаем, что проект наш имеет будущее, и вкладываем все свои творческие силы и профессиональный потенциал для его распространения не только в республике, но и по всей стране.

Литература

1. Jeremy Pascall "The illustrated history of Rock music" London etc. Hamlyn cop. 1978. Пер.А Семенов. Режим доступа: <http://www.altmusic.ru/genre/PascallRockMusic>
2. Борисов А.С. Музыка для всех – это музыка в каждом из нас. 2014. Режим доступа: http://ysia.ru/news/21042/v_yakutii_viyavleni_luchshie_tvorcheskie_proekti_v_oblasti_kul_turi_i_iskusstva.html

3. Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Социально-культурная деятельность: Учебник. М.: МГУКИ, 2004. 539 с.
4. Михайлова Н.Г. Традиционная культура в современном социокультурном пространстве // Ориентиры культурной политики: Инф. сб. М.: ГИВЦ МК РФ, 2004. №11. С. 15-26.
5. Павлов М.А. Социокультурное проектирование шоу-программ: организационно-педагогический подход / автореферат диссертации. Научная библиотека диссертаций и авторефератов. 2006. Режим доступа: <http://www.dissercat.com/content/sotsiokulturnoe-proektirovanie-shou-programm-organizatsionno-pedagogicheskii-podkhod>
6. Пьеро Скаруффи. The History of Rock Music. Перевод Алексей Wanderluzt Тихонов. М., 2009.
7. Якупов, А. Теоретические проблемы музыкальной коммуникации / А. Якупов. М., 1994. 258 с.

Кучменко М. А.

*Гиагинская МБОУ «СОШ №26», преподаватель,
соискатель кафедры литературы и журналистики
Адыгейского гос. университета*

ФЕНОМЕН ПОСТМОДЕРНИЗМА: ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, КОНЦЕПЦИИ, ВЗГЛЯДЫ.

Постмодернизм возник в середине 60–х г. г. XX века в США как художественное явление в области архитектуры, скульптуры, живописи. Затем появились литературная и музыкальная формы постмодернизма, в том числе в Европе, в первую очередь во Франции.

Для постмодернизма как художественного стиля характерны такие особенности, как сознательная ориентация на эклектичность, мозаичность, ироничность, игровой стиль, пародийное переосмысление традиций, неприятие деления искусства на элитарное и массовое, преодоление границы между искусством и повседневной жизнью. Главной же отличительной чертой постмодернизма является плюрализм, т. е. допущение одновременного сосуществования разнообразных точек зрения. Именно принцип плюрализма является фундаментальным для осмысления постмодернизма, и уже непосредственно из него вытекают такие производные его характеристики как фрагментарность, децентрация, изменчивость, контекстуальность, неопределённость, ирония, симуляция, которые, в свою очередь, определяют специфику постмодерной культуры – культуры, пронизанной постмодернистским мироощущением. Ж.- Ф. Лиотар, осуществивший основополагающую разработку постмодернистской философии считает, что для ситуации постмодерна характерна утрата веры в наличие «метаповествования», в «метарассказы», под которыми он понимает главные идеи человечества: идею прогресса, эмансипацию личности, представление Просвещения о сознании как средстве установления всеобщего. Основной характеристикой современности он называет утрату веры в такие

метанарративы, как диалектика Духа, освобождение человечества, христианский метанарратив, поступательное увеличение и расширение свободы, развитие разума, освобождение труда, прогресс технации.

В 80 – годы постмодернизм сформировался как особое идейное, теоретическое течение, связанное определённым единством философских и общетеоретических предпосылок и методологических подходов. Он быстро проник во все сферы социально – гуманитарного знания, в том числе и литературу, начал оказывать влияние на различные сферы общественной жизни. «Постмодерн» - на первых порах случайное и крайне неоднозначное выражение – приобрёл в литературной полемике очертания подлинного понятия и возвысился притом (что повторялось далее в типичной для других областей культуры форме протекания этого процесса) от слова с негативной маркировкой, регистрировавшего явления упадка, до лексической единицы, имеющей позитивную окраску, именующей обязательства перед настоящим и будущим и являющейся носителем – в качестве конкретного содержания - радикального плюрализма»[1,с.6].

Постмодернизм как направление в современной литературной критике (И.Хассан, Ф. Джеймисон, Д. В. Фоккема, Т. Дан, Дж. Батлер, Д. Лодж) опирается на теорию и практику постструктурализма и деконструктивизма, характеризуется как попытка выявить на уровне организации художественного текста определённый мировоззренческий комплекс эмоционально окрашенных представлений. Сторонники постмодернизма оперируют такими понятиями: «мир как хаос», «мир как текст», «сознание как текст», «постмодернистская чувствительность», «интертекстуальность», «двойной код», «пародийный модус повествования», «противоречивость», «дискретность», «фрагментарность повествования». В теории постмодернизм получил объяснение как «новое видение мира». В работах теоретиков постмодернизма были выделены главные положения постструктурализма и деконструктивизма, которые были синтезированы и спроецированы на современные искусства. Широкую известность приобрели работы ведущих теоретиков постмодернизма – Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотара, М. Фуко, Р. Барта, Ж. Бодрийера и др.

Возникнув как явление духовной жизни Запада, постмодернизм на рубеже 80 – 90 г.г. преодолел границы западного общества и стал распространяться не только вглубь, но и вширь, порождая различные незападные формы.

Сложность и неоднозначность этого духовного явления порождает весьма широкий спектр его оценок – от признания постмодернизма самой актуальной и «продвинутой» частью современной культуры до полного неприятия и вируса, разлагающего современную культуру. Споры о постмодернизме начались с момента его возникновения и продолжаются до сих пор.

Применительно к литературе термин «постмодернизм» впервые употребил американский учёный Ихаб Хассан в 1971 году.

По мнению Ихаба Хасана («Расчленение Орфея» и др.), литература постмодернизма, по сути, является антилитературой, так как преобразует бурлеск, гротеск, фантастику и иные литературные формы и жанры в антиформы, несущие в себе заряд насилия, безумия и апокалиптичности и

превращающие космос в хаос. И. Хассану принадлежит и ставшая уже канонической классификация признаков постмодернизма.

Говоря о переходе от модернизма к постмодернизму, литературовед Б. Макхейл замечает, что «в центре модернистской литературы стоит эпистемологическая проблематика, тогда как постмодернисты, главным образом, заинтересованы в онтологических вопросах» [2,с.42].

В настоящее время существует ряд взаимодополняющих концепций постмодернизма как феномена культуры, которые подчас носят взаимоисключающий характер. Одни исследователи (и их большинство) считают, что это явление историческое, появившееся лишь в середине 20 века из – за кризиса культуры и цивилизации, где постмодернизм – общий культурный знаменатель второй половины XX века, уникальный период, в основе которого лежит специфическая парадигмальная установка на восприятие мира в качестве хаоса – «постмодернистская чувствительность» (В.Вельш, И. Хассан, Ж. Ф. Лиотар и др.); другие – что оно трансисторическое, т.е. возникающее всякий раз в любой кризисной эпохе (в этом случае рождается культура с типологическими параметрами постмодернизма как универсального фактора преодоления кризиса). Известный писатель Умберто Эко в «Заметках на полях Имени розы» писал, что «...у любой эпохи есть собственный постмодернизм...» [3,с.88 - 104]. Исследователи Г. Хоффман и Р. Кунов считают, что постмодернизм – самостоятельное направление в искусстве (художественный стиль), означающий радикальный разрыв постмодернизма с парадигмой модернизма. По мнению же Х. Летена и С. Сулеймена, постмодернизма как целостного художественного явления не существует. Можно говорить о нём как о переоценке постулатов модернизма, но сама постмодернистская реакция рассматривается ими как миф.

Однако в отечественном литературоведении закрепилось представление о постмодернизме как историческом явлении, другое дело, что элементы постмодернистской поэтики встречаются в мировой литературе и других эпох. Однако, как система, имеющая определённую ценность, постмодернизм сформировался в современном литературном процессе. Необходимо отметить, что в Америке – родине постмодернизма и в странах Западной Европы переход от модернизма к постмодернизму происходил более последовательно и логично, чем в России, где по известным причинам социального порядка период модернизма не получил полного развития, соответственно, - завершения и перехода в следующую фазу. В своей статье «Постмодернистская структура художественного текста Н. Куёка «Чёрная гора» Ф. Б. Бешукова отмечает: «...специфика российской истории, в частности, периода конца двадцатого века, позволяет предположить, что ситуация кризиса и переходности, резкой ломки привычной картины мира в значительной степени стала причиной проявления постмодернистских тенденций в литературе» [4, с.19].

В целом, почти все исследователи отмечают, что, формируя нового читателя, постмодернизм создаёт и новую действительность, в которой реальной жизнью живут не только люди и вещи, но и символы, созданные людьми: «История культуры подтверждает, что, несмотря на неприятие и

скептицизм по отношению к новым формам искусства, зачастую эпатажным, они в итоге играют прогрессивную роль в поиске новых художественных и эстетических ценностей, дают образцы, становящиеся впоследствии классическими»[5,с.21]. Другими словами, постмодернистская ситуация вносит новый опыт видения и оперирования своими и чужими культурными ценностями, стимулирует интеграцию различных культур и способствует выработке целостного воззрения на мир и направлена на формирование единой и взаимодополняющей системы коммуникаций различных культур человечества.

Однако здесь следует избегать крайностей, а именно соблазна распространения постмодернизма на всю современную реальность и, тем самым, превращения последнего в тотализирующую концепцию, претендующую на единственно верное объяснение мира. Несмотря на свою плюралистичность и недоверие к общим идеям, в постмодернизме потенциально имеется возможность превращения именно в такую общую идею, что будет противоречить его исходным принципам и установкам. Конечно, постмодернизм не должен ставиться выше реальности, которую он описывает, ведь реальность всегда богаче любой, даже самой обширной теории. Но, тем не менее, нельзя не признать, что концепции постмодернизма наиболее адекватно описывают современное состояние общества, передают широко распространённое умонастроение не только интеллигенции, но уже и широкой массы населения.

Литература:

1. Вельш В. Постмодерн. Генеалогия и значение одного спорного понятия// Путь. № 1. М., 1992. – с. 109 – 132.
2. McHale, Brian. Postmodernist Fiction. London: Routledge, 1987. - 287 с.
3. Эко У. Заметки на полях «Имени Розы» // Иностранная литература. 1988. №10.
4. Бешукова Ф. Б. Постмодернистская структура художественного текста Н. Куёка «Чёрная гора» // «Вестник АГУ», 2012. №2 (99), с. 17 – 22.
5. Бешукова Ф. Б. Медиадискурс постмодернистского литературного пространства. Майкоп, 2008. – 278 с.

Данилов А.П.

аспирант

Амурский Государственный Университет

ВОЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ АРКТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

В настоящее время вследствие глобальных изменений мировой политики геополитическая и военно-стратегическая роль Севера повысилась. Арктика, играющая роль буфера между основными мировыми центрами – США, Западной Европой, Россией, Японией и Китаем, становится полигоном территориальной, ресурсной и военно-стратегической игры.

По общему мнению, пристальное внимание военных к Арктике связано с изменением климата и возможным исчезновением полярных шапок. Так, американский совет при Университете ООН в 2007 г. опубликовал прогноз под названием «Глобальные энергетические сценарии», где говорилось, что в связи с возможным потеплением и сокращением площади полярных льдов могут возникнуть конфликты. Норвегия, Дания (Гренландия), Россия, Канада и США будут конкурировать за право доступа к новым месторождениям. Споры будут разрешаться различными методами изменений морских границ. США и Канада будут вести споры о правах на Северо-Западный проход, Норвегия и Россия – о принадлежности Баренцева моря, Россия, Дания, Канада – о принадлежности хребта Ломоносова, Канада и Дания – о принадлежности небольших островов, находящихся вблизи Гренландии, Россия и США – о Беринговом море.[1]

В марте 2008 г. генеральный секретарь Совета ЕС, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики в области безопасности Хавьер Солана и комиссар Еврокомиссии по внешним связям Бенита Ферреро-Вальднер представили странам – членам ЕС совместный доклад, в котором предупредили об опасности возможных конфликтов в Арктике. В докладе отмечается, что ЕС, отвечая на вызовы, связанные с изменением климата, должен учитывать позицию США, КНР, Индии и свои долгосрочные отношения с Россией, а также указывается, что таяние полярных шапок приведет к геостратегическим переменам, появлению новых торговых маршрутов и интересов. Документ предупреждает, что активизирующаяся борьба за доступ и контроль над энергоресурсами в предстоящие десятилетия повышает вероятность «серьезных потенциальных конфликтов». «Быстрое таяние полярных шапок, особенно в Арктике, открывает новые водные пути и международные торговые маршруты, а улучшение доступа к углеводородным ресурсам в Арктике меняет геостратегическую динамику региона», – говорится в докладе. Впрочем, Солана и Ферреро-Вальднер не ограничиваются в своем докладе лишь Арктикой. В числе угроз от глобального потепления они называют сокращение пахотных площадей, нехватку воды во многих регионах, сокращение запасов рыбы и пищи, усиление наводнений и продолжительных засух. [2] В другом документе, посвященном проблеме реформирования НАТО

и подготовленном США, Великобританией, Германией, Францией и Нидерландами, также говорится о высокой вероятности возникновения конфликтов в Арктике в результате глобального потепления. [3]

Член Совета по международным отношениям США Скот Борджерсон призывает американское правительство взять на себя роль арбитра при разрешении территориальных споров в арктической зоне. «Сейчас нет чётких правил управления этим экономически и стратегически важным регионом, и если Вашингтон не возьмёт на себя роль лидера в дипломатическом урегулировании, Арктика может дойти до вооружённого конфликта». [4, с. 154-168] Хотя в своих последующих публикациях Борджерсон поменял свое мнение относительно нарастающей угрозы вооруженного конфликта в Арктике на более миролюбивое. [5]

Что касается России, то еще в 1987 г. Михаил Сергеевич Горбачев призвал мировое сообщество рассматривать Арктику как «зону мира». В дальнейшем в связи с распадом Советского Союза и налаживанием партнёрских отношений с США Вооружённые силы России практически покинули берега арктических морей. Отдельный арктический отряд, обеспечивавший охрану и оборону побережья, был расформирован, войска ПВО выведены. Вместо пограничных застав остались лишь символические посты наблюдения. [6, с. 169-179] Российские власти, осознавая растущую важность арктического региона для безопасности интересов страны, в последнее время выступают за укрепление своих северных рубежей, проводят регулярные экспедиции, в том числе с участием военного контингента, оборудуют военные аэродромы и разворачивают заставы постоянного дислоцирования пограничных войск.

В подписанной президентом Владимиром Путиным в феврале 2013 года «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» так же отмечено, что обеспечение военной безопасности, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации в Арктике является приоритетным направлением развития Арктической зоны РФ.

Канадский исследователь Роб Хуберт, анализируя российскую военную политику в Арктике, отмечает, что ее направленность сложно понять. Российский северный флот является крупнейшим флотом страны, и любая модернизация флота воспринимается другими как угроза Арктике, считает он. Таким образом, трудно разделить военную технику, которая будет использоваться в других регионах и технику, которая создается для решения именно арктических задач. [7]

Несмотря на мирные заявления арктических стран, нельзя не отметить усиление военного присутствия арктических держав в регионе. В последние годы заметно возросло число российских, американских и норвежских судов и самолетов, находящихся на боевом дежурстве в морском и воздушном пространствах Арктики.

Все арктические страны указывают на важность военного паритета в Арктике, то есть небольшое увеличение вооруженных сил одной страной может привести к гонке вооружений во всем регионе. Более того, известно, что любые

свидетельства военной деятельности зарубежных государств в арктическом регионе достаточно остро воспринимаются российскими экспертами и политиками. Это однозначно проявляется при любом обсуждении арктических проблем на разных форумах, в институтах исполнительной и законодательной власти, где вырабатываются и готовятся проекты государственных решений. [8, с. 97] При выработке данных решений власти, как известно, основываются на принципе «не важны намерения, а важны возможности».

Исходя из всего вышесказанного, становится очевидно, что значение Арктики в мировой политике и экономике растет. Многие страны мира видят в этом регионе огромный экономический, транспортный и военно-стратегический потенциал. Основываясь на этом, они готовы бороться если не за владение арктическими территориями, то за определенное влияние в Арктике.

Литература

1. Проект Тысячелетия. Глобальные энергетические сценарии до 2020 года. URL: <http://www.millennium-project.org/millennium/scenarios/energy-scenarios.html> (дата обращения: 17.12.2012)
2. Солана Х., Ферреро-Вальднер Б. Climate change and international security. 03.03.2008. URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/reports/99387.pdf (дата обращения: 17.12.2012)
3. Арктика: перспективы развития // Российский вектор. №4 (31), 2009. URL: http://www.perspectivi.ru/oykumena/vector/arktika_perspektivy_razvitiya_2009-3-25-0-58.htm (дата обращения: 17.12.2012)
4. Борджерсон С. Таяние арктических льдов // Россия в глобальной политике. - 2008. - № 3. - Т. 6. - С. 154-168.
5. Borgerson S. The Coming Arctic boom // Foreign Affairs. July/August 2013 issue. URL: <http://www.foreignaffairs.com/articles/139456/scott-g-borgerson/the-coming-arctic-boom> (дата обращения: 05.09.2013)
6. Голотюк Ю. На страже белого безмолвия // Россия в глобальной политике. - 2008. - № 3. - Т. 6. - С. 169-179.
7. Huebert Rob. The Newly Emerging Arctic Security Environment. 03.2010. URL: <http://www.cdfai.org/PDF/The%20Newly%20Emerging%20Arctic%20Security%20Environment.pdf> (дата обращения: 10.05.2013)
8. Апанасенко В.М., Ознобищев С.К. Конвенциональные вопросы безопасности в Арктике // Арктика: зона мира и сотрудничества / Отв. ред. – А.В. Загорский. – М.:ИМЭМО РАН, 2011. – С 97.

Денильханов И. С.
*Аспирант кафедры международных отношений,
мировой экономики и международного права ИМО ПГЛУ,
г.Пятигорск, РФ*

**БАЛТИЙСКИЙ РЕГИОН: СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАМКАХ «СЕВЕРНОГО ИЗМЕРЕНИЯ»
АННОТАЦИЯ**

В данной статье рассматривается Балтийский регион, который является ярким примером регионального сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах, а также в области охраны окружающей среды. Значительное внимание в статье уделяется краткому анализу основных международных конвенций и договоров в области защиты окружающей среды в регионе Балтийского моря. В итоге выявлено, что все государства Балтийского региона прилагают значительные усилия по решению проблем в области защиты естественной экосистемы Балтийского моря.

Ключевые слова:

Северное измерение, балтийский регион, регион, экосистема, балтийское море, конвенция.

Как известно Балтийское море имеет многовековую историю регионального сотрудничества. За многовековую историю Лиги Ганзейских городов, возглавляемый городом Любеком - города входящие в Лигу Ганзейских городов сохраняли солидарность и верность договоренностям в вопросах политического, экономического и культурного сотрудничества региона Балтийского моря. Вне зависимости от национальных проблем и религиозных различий Лига Ганзейских городов старалась сохранить мирное сосуществование. Балтийское море объединяло людей и государства, здесь процветала торговля и конечно культурный обмен.

Новую веху в истории развития государств Балтийского региона обозначила вступление в Евросоюз десять новых членов. Так 1 мая 2004 года, Балтийский регион вступил в новую эпоху, в эпоху Европейского Союза, когда Балтийское море стало внутренним морем Евросоюза. Пожалуй с этого момента начались кардинальные изменения как в политической жизни региона, так и в экономической. [1. Стр. 54]

Однако, мы вернемся к инициативе Премьер-министра Финляндии, который на заседании Европейского совета 1997 году, предложил создать для выявления и координации приоритетных целей Евросоюза в Балтийском регионе – «Северное измерения». «Северное измерение» – это поддержание и улучшение между странами членами Евросоюза и Российской Федерацией взаимовыгодных политических и экономических – именно так звучат основные приоритеты Северного измерения. [2. Стр.14]

Данная инициатива была обусловлена необходимостью координаций политически стабильных и экономически устойчивых действий Евросоюза и на оптимизацию экономического развития стран членов Евросоюза и Российской Федерацией. Философия Северного измерения - подразумевала основу для

политического, экономического и культурного диалога и сегодня мы видим, что этот диалог привел к экономическому процветанию региона и к политической стабильности.

Однако в 2006 году под председательством Финляндии политика Северного измерения протерпела изменение. Так в официальных документах политика Северного измерения определяется как политика между странами Евросоюза, Исландией, Норвегией и Россией, и в рамках Северного измерения все стороны равны. Приоритетами в принятой декларации названы следующие пункты:

- сотрудничество в экономике, в том числе в торговле, инвестициях, предоставлении финансовых услуг, сотрудничество в области энергетики, транспорта и логистики, лесного хозяйства и сельского хозяйства;

- свобода, правосудие и безопасность, улучшение системы по взаимодействию в сфере правосудия, борьбы с организованной преступностью, по не законному обороту наркотиков, нелегальной иммиграцией;

- наука, образование и культура, сотрудничество в рамках образовательных и исследовательских программ;

- в сфере окружающей среды, ядерной безопасности и охраны природных ресурсов, в том числе по противодействию загрязнению окружающей среды от вредных выбросов в акваторию Балтийского и Баренцева морей;

- в области здравоохранения, в том числе борьбе с инфекционными заболеваниями.

Одним из основных приоритетных направлений в рамках Северного измерения является сотрудничество в области защиты окружающей среды. Как известно ухудшение экосистемы балтийского моря и нависшая экологическая катастрофа заставила страны Балтийского региона еще 70-х гг., искать пути решения этой проблемы. Можно сказать, что предвестником балтийской интеграции стал поиск путей решения проблемы загрязнения морской экосистемы. [3. Стр.9]

Так была принята Гданьская конвенция о рыболовстве и сохранении биологических ресурсов бассейна Балтийского моря. Позже, опять же по инициативе Финляндии, была подписана Хельсинская конвенция о защите морской среды Балтийского моря. Историческим можно назвать тот факт, что два противоборствующих по идеологическим ценностям лагеря положили начало сотрудничеству в абсолютно мирной сфере. [4. С. 519]

Распад СССР привел к необходимости отмены Хельсинской конвенции в связи с новыми вызовами в регионе Балтийского моря. Так как была предпосылка к принятию обновленной конвенции, в 1992 году главы министерств и ведомств, отвечающих за защиту уникальной экосистемы Балтийских государств, приняли обновленную конвенцию с абсолютно новой стратегией защиты уникальной экосистемы Балтийского моря. Конвенция напрямую указывала сохранить уникальную морскую среду и гарантировала общественный доступ к информации по результатам экологических проверок в бассейне Балтики.

Очередным шагом в сотрудничестве в рамках Северного измерения в сфере защиты окружающей среды стало разработка стратегии семи секторов. Эстония, Дания, Финляндия, Латвия, Литва, Россия, Германия, Норвегия, Швеция и Польша разработали стратегию интеграции, где вопрос экологической безопасности и защита окружающей среды, стояли на первом месте. Стратегия была направлена на оптимизацию условий работы населения, согласно вызовам времени, на экономическую интеграцию и укрепление общественного благосостояния. В 2001 году вопрос о защите уникальной экосистемы Балтийского моря вышел на новый рубеж. Была создана Природоохранное партнерство Северного измерения, куда вошли: Нидерланды, Бельгия, Франция, Швеция, Германия, Дания, Беларусь, Россия, Комиссия ЕС и некоторые международные финансовые институты, в том числе Европейский банк реконструкции и развития. Природоохранное партнерство Северного измерения призвано укреплять и координировать финансирование наиболее важных экологических проектов в регионе Северного измерения. [5]

Сегодня, когда мировая политика находится в турбулентном состоянии, необходимо соблюдать договоренности направленные на сохранение окружающей среды. Так как любое политическое противостояние заканчивается со временем, а для восстановления загрязненной экосистемы понадобятся многие года.

Литература

[1] Ли. О. Влияние расширения ЕС на европейскую интеграцию. Обозреватель-Observer. 2010. N5. С.53-59

[2] Воронков. Л. Страны Северной Европы, «Северное измерение» и Россия. 2009 выпуск N 1(49) С.25

[3] Northern Dimension. Ministry of foreign affairs of Finland. 2012

[4] The law of the Sea/ Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources in the Baltic Sea and the Belts; Gdansk convention 2005. С.592

[5] "Российская газета" – Спец.выпуск "Европейский союз" 2011 №5499 (123)

Слизовский Д.Е.,
д.и.н., профессор

*Российская Академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ, профессор*

Пашенская Р.А.

*Российская Академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ, соискатель*

ФЕДЕРАЛИЗМ: КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ. РЕШЕНИЕ ЕСТЬ

Федерализм, как политическое явление, в сравнении с унитаризмом и конфедерализмом, отличался в прошлом, отличается и до сих пор концептуальной и теоретической неопределенностью. Это не мешало тому, что

на основе принципов федерализма не без успеха отработывался сложный процесс взаимосвязи между федеральными, региональными и местными субъектами правления и управления там, где конфедерализм и унитаризм исчерпали свою силу и потенциал. Среди интерпретаторов федерализма, не по всем аспектам, но уже был достигнут компромисс относительно того, как в принципе мыслить и как понимать суть этого явления, его роль и предназначение. Казалось, уже возобладало мнение, что вся длительная история эволюции этого феномена выработала к нему более или менее адекватное отношение. Но на деле это оказывается далеко не так. Сегодня почти неожиданно интеграционные процессы по всему миру стали процессами новых конфликтов. Стремления и желания народов, этносов, политических деятелей и общественных движений отдельных территорий в ряде стран наполнились признаками дезинтеграции. Не объединение, а разъединение, новые формы самоидентификации становятся главными мотивами в политической жизни. Но не только дезинтеграционные проявления стали признаком оживления научной и политической дискуссии по поводу федерализма. Именно в новейшей истории привычные конфликты, связанные с федеративным процессом, протекающие под его флагом и от его имени инициированные, померкли перед унитаристской символикой и националистическими стереотипами поведения. Дезинтеграция и национализм, унитаризм и конфедеративность, заявившие о себе с новой силой – основа и, возможно, непреодолимая сложность постижения и понимания сути не только самих этих явлений, но и их противоположности – федерализма. Или и то и другое есть свидетельство сознательного запутывания некоторой группой политиков и их обслуживающих ученых сущности его значения, сознательное искажение его сути, определение пределов и ценностных смыслов, предопределяемых федерализмом. В этой связи народам некоторых стран, их политической элите, ученым еще только предстоит выработать более широкое представление о федерализме, оценить его потенциал.

Для десятков стран мира совершенно не чужды федеративные принципы, формы сложного, но и прочного объединения, а не разъединения, ставшие опорой единства, единения, объединения, стабильности, а не разрушения и сепаратизма. Если бы можно было реалистически надеяться, что, например, Украина станет на долгую перспективу не унитарным, а федеративным государством и превратится в федеративную демократию, то само собой Российская Федерация, наши страны могли бы жить рядом в дружбе и мире. И мы могли бы не конфликтовать без всяких дополнительных гарантий. Более того, существование такой Украины позволило бы нам, России, уладить наши внутренние проблемы [1] без оглядки на угрозу жизни русских украинцев, угрозы гражданам России со стороны НАТО, которой уже более 20 лет, и чревато для нас новым качеством угрозы при отказе Украины от внеблокового статуса.

Вопрос в том, может ли возникнуть такая Украина, и может ли она длительно существовать. Пока дела обстоят так, как они обстоят сейчас, мы можем сочувствовать и даже поддерживать унитаристский выбор Украины, но

это не должно мешать нам сомневаться, остро ощущать рост в этой стране не национальных, а националистических настроений, чувствовать угрозу своей безопасности, широкие и реальные возможности реализации таких угроз со стороны политической элитой страны при поддержке влиятельных и мощных сил извне.

Тему федерализма, федеративных отношений мы всегда рассматривали как такую тему, которая, не будучи острой до поры до времени, вдруг становится и политически острой, и выходит в рейтинг самых острообсуждаемых среди ученых, специалистов, правоведов, политологов, политиков, законодателей, государственных чиновников исполнительной власти на всех уровнях. Эта тенденция нашей политической и академической атмосферы не нами обнаружена, но мы много раз в своих статьях ее подчеркивали. Признаки повышения градуса дискуссии на эту тему обнаружились не сегодня. На встрече в 2013 году В.В. Путина с заведующими кафедр конституционно-правовых дисциплин [2] более 60 % времени и 85% содержания было посвящено теме федерализма. СМИ уже с подачи пресс-секретаря Президента Д. Пескова заявляли о том, что В.В. Путин в своем очередном Послании будет инициировать изменения в Конституции РФ, в том числе и в той ее части, которые касаются норм, регулирующих федеративные отношения и принципы. Депутат Мосгордумы от КПРФ А.Е.Клычков выходил с проектом закона об уголовной и административной ответственности за пропаганду идей о неущербности и неугрозе территориальных потерь для России. Все эти акции были ответом на ряд заявлений, утверждений и суждений в разной степени связанных и отражающих крупную государственную и общественную проблему – федерация и федеративные устои российской государственности, качества ее политической системы.

Ряд общественных деятелей говорили и говорят о том, что Калининградскую область лучше бы передать Германии или Польше. В недалеком прошлом Станислав Белковский и вице-спикер В. Жириновский по сути выражали одну мысль - отделение Северного Кавказа, то есть предоставление исламским регионам Северного Кавказа полной государственной независимости. Со стороны не только отдельных граждан, некоторой части научной общественности, но и политических функционеров то и дело можно услышать и прочесть о том, что Дальний Восток, Сибирь могут быть выведены из под юрисдикции федерального правительства, либо изменить свой статус. И это будто бы лишь начало к изменению политического и экономического пространства РФ. И парадокс в том, что подобные заявления рассматриваются уже нормой.

Актуальность темы федерализма с позиций политической науки более чем очевидна. И под этим углом зрения федерализм изучается много и продуктивно. Не столь очевидна эта тема, как теория, философия, методология федерализма.

Суть нашей гипотезы можно представить в следующих терминах: теория федерализма сегодня стоит перед очередным вызовом – объяснить, как мыслить федерализм, и к каким политическим действиям она призывает. В

политической теории господствует мнение, что Федерализм является одной из концепций, оспариваемых по существу (*essentially contested concept*). Для нового этапа в развитии и функционировании федерализма чем сильнее политические акции, заявления, декларации, обвинения в адрес федерации и федерализма, тем выше значение роли теоретических знаний, предпочтительность теорий над эмпиризмом, кодификация знаний в абстрактной системе символов, которые могут быть применимы ко множеству самых различных ситуаций в по федеративным принципам устроенном государстве и обществе.

Почему мы пишем о теории, вернее, о том, как складывались теоретические знания о федерализме. Потому, что партийные функционеры, политики даже самого высокого ранга в силу характера их деятельности и ведомого ими промысла не могут видеть и понять, почему они натываются на одни те же «политические грабли» - признаки слабости и неэффективности правительственной и управленческой власти. Пример, в статье «Демократия и качество государства», где В.В. Путин пишет: «Наша задача в том, чтобы люди жили хорошо не только в некоторых регионах, но и в России в целом. Централизация ресурсов позволила нам «подтянуть» некоторые критически отстающие в развитии регионы, решить многие социальные проблемы». Но со временем централизация не только материальных ресурсов, но и совокупных ресурсов федеральной власти, в очередной раз вызвали снижение мотивации у самых инициативных субъектов федерации. В условиях принятых западом санкций по ключевым отраслям экономики, банковским и финансовым регуляторам, правительству страны в ближайшее время предстоит выработать и реализовать решения, направленные на активизацию развития регионов и региональной и местной власти. Как выделась и интерпретировалась данная проблема, что здесь предлагалось: а) регионы должны иметь мощные стимулы для самостоятельного развития; б) развитие регионов должно осуществляться комплексно, на основе территориального планирования; в) будут созданы специальные институты (фонды) муниципального развития; г) должны были быть сформированы механизмы дополнительного финансирования поощрения регионов за успехи в реализации ключевых направлений социально-экономического развития и т.д.

Итак, для В.В. Путина именно централизация ресурсов позволила решать задачи в таком духе. Но централизация введена, и уже применяется более 10 лет, а результатов нет. Намечены меры по децентрализации бюджетов и политических изменений по части процедур формирования власти и прочее. Выходит, что теперь демократизация – это панацея от провалов и состояния стагнации. «Однако, - говорит В.В. Путин, - (в начале 90-х годов) *введение демократических форм государства (курс. авт.)* принесло практически сразу же остановку необходимых экономических реформ, а чуть позже - сами эти формы оказались оккупированы местными и центральными олигархическими элитами, беззастенчиво использующими государство в своих интересах, делящими общенародное достояние». Как же так, тогда введение демократических форм государства остановило экономические реформы. А

сегодня введение децентрализации, то есть по смыслу — демократизации — обеспечит прорыв. Раньше демократические основания привели к олигархизации и криминализации власти в центре и на местах. Теперь рассчитывают на обратный результат, а меры одни и те же. С чего же будут другие результаты на основе использования одних и тех же стратегий?

Мы имеем дело и в политической практике, и в логике политического мышления политиков ситуацию, которую лучше всего можно описать такими словами как «хождение по кругу». И вырваться самостоятельно политики из этого круга не могут. Им нужно дать новые ориентиры. Политики оставляют это обстоятельство — хождение по кругу — без внимания, и тем обеспечивают себе ограниченный кругозор, ту политическую страстность, что очень вредны для дела. Политики не видят ни богатства переходных форм, которыми изобилует история, например, федерализма, ни принципиальную невозможность навязывать один и тот же трафаретный подход, как якобы наилучший.

В противовес этому надо признать, что только теоретически можно изучить всю методологию взаимоотношений власти и суть самой власти в Российской Федерации, российской элиты между центром и регионами. И так по всему горизонту. Только теоретически можно и должно понять, как российские элиты мыслят. Федерализм — это политическая категория, а, следовательно, это категория власти и политики. Их качества. Кто поймет эту методологию и кто ее понимает, тот понимает, как на них можно воздействовать, и действуют именно в соответствии с этим алгоритмом достаточно эффективно. Во многих политических и даже бытовых, социальных акциях можно при внимательном к ним отношении и понимании того, что за ними скрывается, видеть, что все зависит от того, какие политические указания поступают сегодня из двух центров влияния. Из администрации Президента, действующего, например, через МВД, в других случаях через СК (Следственный комитет, Прокуратуру). Или через, например, Рамзана Ахматовича Кадырова, действующего автономно, по своим каналам. Раньше и теперь еще больше и уверенней мы отстаиваем идею разграничения правительственного централизма и административно-управленческого централизма. Какой из субъектов политики и власти станет субъектом такого вида централизма — не столь важно. Это будет институт президентства, или институт парламента. Пусть будут таковыми вертикально-горизонтально скроенные структуры государственной власти. Проблема в том, чтобы хотя бы какой-то институт власти артикулировал правительственный централизм и разграничил его с децентрализмом бюрократическим.

Литература

1. Характер связи, прямую зависимость и актуальность проблемы развития внутрироссийского федерализма в контексте событий вокруг Украины отмечает, например, Е. Примаков: «Отсутствие подвижек или крайняя медлительность в федеральном строительстве нашей страны стало причиной того, что заостряю эту важнейшую тему и в сегодняшнем выступлении. Значение оптимизаций отношений центра с субъектами РФ возрастает и на

фоне событий на Украине. Еще контрастнее выглядит необходимость неразрывной связи между назревшей экономической децентрализацией и укреплением роли федерального центра, скрепляющего страну в единое целое». (См.: Выступление Президента «Меркурий-клуб» академика РАН Евгения Примакова на заседании 13 января 2015 года, ЦМТ Москвы // <http://tpprf.ru/ru/news/v-tsentre-mezhdunarodnoy-torgovli-moskvy-sostoitsya-zasedanie-merkuriy-kluba-i61924/>

2. См.: Встреча с заведующими кафедрами конституционно-правовых дисциплин 7 ноября 2013 года. // <http://www.kremlin.ru/news/19579>

Шкрум Д.В.

*аспирант 3-го курса факультета международных отношений
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет»*

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ

На протяжении длительного времени осмысление феномена экономических кризисов происходило исключительно в рамках дисциплин экономической теории и финансового анализа, политическая составляющая фактически исключалась из этого процесса. В результате каждый новый кризис оказывался внезапным потрясением, влекущим масштабные негативные последствия во всех сферах социального взаимодействия. Таким образом, в настоящее время существует острая необходимость подробного анализа взаимосвязи используемых технологий политического управления и вероятности возникновения кризисных тенденций.

В контексте доминирования на протяжении 70-н.90-х годов XX века концепции The New Public Management и построенных на её основе менеджериальных моделей управления, выявление причин кризисов и разработка механизмов их преодоления ограничивались экономическими дисциплинами, в результате чего сформировалось представление, что кризисы обуславливаются совокупностью следующих факторов [1]: недопотреблением масс (С.Сисмонди), перенакоплением промышленного капитала (марксисты), циклами капиталовложений, «волнами инноваций» (Й.Шумпетер), расширениями и сжатиями денежной массы/кредита (монетарная теория).

На наш взгляд, подобная точка зрения ошибочна, поскольку трансформации принципов социального взаимодействия, способные поставить под угрозу функционирование всей национальной (региональной/глобальной) системы хозяйствования, не могут происходить под воздействием только экономических или финансовых причин, так или иначе они связаны с особенностями используемой конфигурации политического управления. Поэтому следует отказаться от методологического редукционизма и предположения о существовании универсального математико-дедуктивного метода в исследовании экономических явлений и заменить их концепцией аналитического плюрализма [2, р.10] (что происходит в рамках теоретического развития «нового метода управления governance»). В этом и состоит суть

нового подхода к теории кризисов, складывающегося в последнее время в рамках англо-саксонской исследовательской школы и уже получившего определённое распространение в работах российских авторов (правда, пока только в декларативном виде без разработки конкретных инструментов анализа). Именно благодаря нему мы можем сделать вывод о том, что существует обоюдная взаимосвязь между процессами формирования и развития кризисов с одной стороны и политическим управлением с другой. То есть, конфигурация политической системы не только непосредственно влияет на характер протекания кризисов, но также на масштабы их последствий и причины их возникновения.

Отметим и тот факт, что данное утверждение верно не только по отношению к событиям, имевшим место в конце XX – начале XXI веков, оно также вполне применимо и к более ранним периодам (достаточно вспомнить кризис 1929-31 годов, во время которого Франция вела себя крайне пассивно, в то время как в Японии использовались агрессивные монетарные и налоговые инструменты противодействия негативным тенденциям (что объясняется разным уровнем «способностей» государства). Другим примером зависимости характера развития кризисных процессов от управленческой конфигурации является зависимость от типа политического режима. Как утверждает Ф.Липси (F.Lipsy) из Стэнфордского Университета, демократии более уязвимы к экономическим кризисам, чем автократии, что проявлялось во все исторические периоды, исключая 80-е – первую половину 90-х годов XX века, когда распространение неолиберальных идей и действия МВФ привели к агрессивной либерализации практически во всех государствах, независимо от структурных и организационных особенностей [3]. С другой стороны, точно так же, как бесконтрольная либерализация финансовых и товарных потоков (особенно трансграничных) может стать фактором распространения кризиса в национальной экономике, эту же роль может сыграть её закрытость для внешних инвестиций, отсутствие доступа к международным кредитам на выгодных условиях и т.д. Преимущества от стабильности состава политического руководства могут быть сведены на нет его некомпетентностью и неэффективностью работы, другими словами, не стоит абсолютизировать причинно-следственную связь между общими характеристиками используемой конфигурации политического управления и развитием системных экономических кризисов. Иногда она очевидна, как в случае с самодержавием в начале XX века, когда действия европейских правительств привели к масштабным экономическим потрясениям (в том числе в контексте Первой мировой войны), в результате которых монархия как полноценная форма правления фактически прекратила своё существование на континенте; в других случаях проследить её фактически невозможно.

В соответствии с этим выводом акцент в исследованиях должен быть смещён с общих на технологические особенности конфигураций политического управления. Несмотря на то, что в отношении текущего глобального кризиса в российской науке предпринимаются попытки анализа «фундаментальных культурно-экономических и культурно-психологических» причин [которые

фактически отсутствуют в западной традиции] и их широкого философского осмысления, что противоречит идее о приоритете практических аспектов, предпосылки предыдущего экономического кризиса 1998 года в отечественной политологии рассматриваются именно в технологическом измерении. В петербургском научном дискурсе события 1998 представлены как «кризис управления», который стал основой распространения кризисных процессов в национальной экономике исходя из следующих факторов [4, с.6]: разнонаправленного характера деятельности органов исполнительной власти федерации и субъектов федерации, функциональной и институциональной избыточности системы государственного управления, несоответствия отраслевой структуры органов исполнительной власти её новым функциям в условиях рыночной экономики, преобладания подзаконных актов над законами, нормативной неопределённости государственной службы, отсутствия единства в системе государственной службы, неурегулированности оплаты труда между федеральными и региональными госслужащими, нормативной избыточности регулирующей функции государства по отношению к экономике. Фактически, все перечисленные аспекты обуславливались невыстроенностью чёткой конфигурации бюрократического управления, взаимодействия между уровнями власти и управленческими институтами одного уровня. Именно поэтому дальнейшие административные реформы были нацелены на решение этих проблем и соответствующую модернизацию используемых технологий политического управления.

Ещё одним аспектом, который должен учитываться при рассмотрении проблематики политических оснований системных экономических кризисов, является институциональный аспект. Он тесным образом взаимосвязан с технологическими особенностями используемой конфигурации политического управления и может быть представлен как технология её институционализации. Одним из направлений развития современного политического управления (за некоторыми исключениями) является передача части управленческих функций частным структурам. Однако этот опыт не всегда оказывается позитивным: с определёнными проблемами в этом контексте столкнулись скандинавские страны, Финляндия, но наиболее ярко проявился прецедент с ипотечным кредитованием в США (деятельность «получастных» компаний Freddie Mac и Fannie Mae).

Последним видом политических оснований системных экономических кризисов являются личностные основания. Очевидно, что качество деятельности высших должностных лиц в той или иной степени влияет на финансово-экономическую обстановку в государстве, в том числе в предкризисные периоды. С другой стороны, переоценивать значимость этого фактора также не стоит: он скорее является катализатором общих (структурных), институциональных и технологических предпосылок. Кроме того, системные кризисы достаточно сложно идентифицировать с ошибками политического руководства. Большое значение здесь имеет непосредственный характер протекания кризиса (преобладание тех или иных тенденций приводит к формированию разных по прочности ассоциативных связей между ними и

личной ответственностью руководителей, самыми чувствительными в этом смысле являются инфляционные потрясения). В демократических государствах ответственность за решения предыдущего правительства часто несут вновь избранные (назначенные) должностные лица. Поэтому возникают ситуации, как в случае с кризисом 1997-98-го годов, когда большая часть режимов обрушилась уже после кризиса, в годы экономического роста [5, p.135-136].

Таким образом, обобщая данные тезисы, следует выделить четыре основных аспекта проблемы, которую можно охарактеризовать как проблему политических предпосылок развития системных экономических кризисов: общие, технологические, институциональные и личностные.

Литература

1. Белоусов В.Д., Бирюков В.А., Проблема циклических кризисов в современной макроэкономической теории // Вестник МГУ. Серия 6, Экономика. №1. 2011.
2. Lawson T., The nature of heterodox economics // Cambridge Journal of Economics. 2005.
3. Lipsy P.Y., Democracy and Financial Crises. Paper Presented at the Annual Meeting of the International Political Economy Society. November 12, 2011. URL://<http://www.stanford.edu/~plipsy/democracycrisis.pdf> (дата обращения: 01.03.2013)/
4. Сморгун Л.В., «Способность государства» и системы оценки эффективности государственного управления: международный опыт и современная административная реформа в России // Демократия и управление. №2 (4), 2007/
5. Repinsky T.B., The Global Economic Crisis and the Politics of Non-Transitions // Government and Opposition: International Journal of Comparative Politics. Volume 47, Issue 2. April 2012.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Чернышёва О. В.

*кандидат социологических наук, доцент
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище
(военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова,
старший преподаватель*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ МЕТОДОЛОГИИ В ИССЛЕДОВАНИИ ЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЙ И ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ЛИЧНОСТИ

В социологии социальные изменения обычно рассматриваются как изменения, затрагивающие макросистемы – как деформация социальных институтов или социальной структуры (П.Сорокин). Значительно реже объектом исследования становится их влияние на микросистемы (семью, малые общности, индивидуальную жизнь) – как деформация частной жизни, социально-психологические сдвиги, нарушения в жизненном цикле и биографиях отдельных поколений. Соотношение объективности и субъективности в социальных процессах, их противоречие и взаимопроникновение являются все более значимым аспектом социальной жизни и, следовательно, становятся все более важным объектом социологических исследований, которые требуют их взаимного сочетания и учета.

Считается, что основной дискуссионный момент в сравнении количественной и качественной методологий состоит в объективности одной и субъективности другой. Когда говорят о необъективности качественной методологии, апеллирующей к смыслам и значениям, а не статистическим данным массовых опросов, то речь идет об необъективности объективистского толка – несоответствии общепринятому представлению о чем-либо или среднестатистическому положению индивидов в социуме [7, с. 131].

В эволюции психологических классификационных схем [1], [2], [9] разведение количественного и качественного постепенно приобрело тот гносеологический статус и ту смысловую глубину, которые дают основание не замыкаться на отдельных приемах сбора и анализа данных, а вести речь о количественном и качественном подходах как разных познавательных стратегиях. По мнению А. Демина [4] проблема заключается в понимании их места в исследовательском цикле и корректном совмещении.

Традиционно «количественные» методы социологов опираются на вероятностно-статистическую философию, восходящую к А.А. Чупрову. Общество здесь понимается как «статистически толкуемая «совокупность» людей, число которых достаточно велико, чтобы оно обнаружило действие закона больших чисел» [2]. «Качественно» же ориентированная социология акцентирует «сознательно-волеизъявительные» аспекты человеческого действия.

Но в условиях повышения динамики социальных процессов возможности статистического, количественного подхода оказываются явно недостаточными.

Методология качественного анализа в данном случае более плодотворна, так как позволяет учитывать новые тенденции развития в начальной стадии их становления. Обращает на себя внимание единство и целостность качественной методологии на всех этапах исследования: от исходных посылок до анализа и интерпретации данных.

Наиболее точно, на наш взгляд, возможности качественных и количественных методов в социологии переосмыслила и выразила М.М. Малышева: «Вопрос о предпочтительности методологий – количественной или качественной – на самом деле является вопросом о предпочтительности социологий. Если Вы работаете в русле объективизма, то Вам совершенно неизбежно придется пользоваться традиционным пониманием репрезентативности и валидности данных. Если же сфера Ваших интересов – культурно-аналитическая социология, восходящая своими истоками к философии Риккерта, Виндельбандта, Дильтея, Зиммеля, Вебера, то надежность и достоверность данных здесь предстанет в совершенно отличном виде, и репрезентативность будет иметь другое измерение...» [8].

Е. Ковалев и И. Штейнберг обнаруживают, что современный образ качественного социологического исследования часто ассоциируется с малым числом исследуемых, отсутствием репрезентативной выборки и количественно ориентированных переменных, отказом от применения математических методов на этапе анализа данных. Эти внешние признаки соотносимы с качественной методологией лишь частично и далеко не всегда ей адекватны.

Исследователями-качественниками утверждается, что ничто так не отражает различий между качественными и количественными методами, как подходы к организации выборки. Качественное исследование обычно основано на относительно небольших выборках, даже единичных случаях, выбранных в зависимости от цели работы. Количественные методы обычно применяются в условиях больших по размеру выборок, а сами выборки являются случайными. Но различны не только техники выборки, – уникальна и сама логика каждого подхода, поскольку иными являются стратегические цели.

Логика и мощь *вероятностной* или *количественной* выборки зависит от выбора действительно случайных и статистически репрезентативных случаев, опираясь на которые появляется возможность распространить обобщения, сделанные относительно выборки, на всю генеральную совокупность.

Логика и мощь *целевой* или *качественной* выборки заключается в отборе информационно богатых случаев для глубинного изучения, на основе которых можно сделать выводы, имеющие решающее значение для целей исследования [6].

В докторской диссертации М.М. Малышевой приводится следующее положение, связанное с использованием в исследованиях качественной методологии: «Предъявление теста на «объективность» любому индуктивно полученному знанию – способ помешать развитию новой социальной теории. В таком случае объективации подлежат любые данные, даже если перед нами биография отдельного человека. Любой уникальный опыт (особенно

уникальный!) нужно встраивать в общественную практику определенной социальной группы или в контекст политической ситуации» [7, с. 139].

В конкретной исследовательской ситуации может оказаться, что осуществление случайной выборки – это практически невыполнимое или экономически неэффективное мероприятие (затраты на построение выборки превышают ценность получаемой в результате исследования информации). Использование вероятностного отбора лишено всякого смысла, когда речь идет об исследовании уникальных случаев, судебных, событий или ситуаций. И, кроме того, «просеивание» большой случайной выборки из генеральной совокупности с целью рекрутирования сколь-нибудь значительного числа респондентов в специальную выборку требует непомерных затрат исследователя [3, с. 154].

В отличие от количественного подхода, в качественных исследованиях трудно предложить какие-либо правила для определения размеров выборки. Размер выборки зависит от того, что хочет знать исследователь, цели исследования, что будет полезным, что более правдоподобно, что можно сделать в отведенное для работы время, планируются какие-либо сравнения и сопоставления. Исследователь может опрашивать большие группы людей по нескольким вопросам или одного единственного человека, беседуя с ним много дней или даже недель. Всё здесь определяется целью исследования. Меньшая глубина может быть полезна при первоначальном знакомстве с явлением или попыткой понять причины различия между людьми. Большая глубина также может быть необыкновенно ценной, особенно если респондент обладает уникальным опытом и ему есть что сказать. Размер выборки зависит и оттого, что ищет исследователь, почему он хочет это найти и какими он располагает для этого ресурсами.

Пиаже выполнил ряд важнейших для науки исследований и получил интереснейшие результаты, наблюдая за двумя своими детьми. З.Фрейд заложил основы психоанализа, располагая сведения о десятке своих клиентов. Бендлер изобрел нейролингвистическое программирование, изучая деятельность трех знаменитых и высокоэффективно работающих терапевтов: М. Эриксона, Ф. Перлса и В. Сатир.

Как отмечают исследователи, и количественные и качественные методы могут мирно сосуществовать в практике социологических исследований. Возникает вопрос, можно ли сравнивать количественную и качественную методологию по принципу «что лучше» – шкалирование или исследование случая? Вряд ли можно найти разумные основания для отрицания или запрета какого-либо метода, если он адекватен решаемой задаче.

В зависимости от целей и исследовательских задач, а также фокуса интереса каждый исследователь избирает ту или иную тактику, но при этом он должен четко следовать избранной логике. Главное, чтобы метод действительно был качественным в смысле высокого качества результатов, полученных с его помощью.

Социологам представляется актуальным, помимо внешних проявлений человеческой жизни, глубинное изучение человеческого мира. Обращение к социальному микромиру требует особых инструментов глубинного анализа,

«аналогичных микроскопу в биологии, – методов качественного анализа индивидуального» [10, с. 7].

Таким образом, использование качественных методов является приоритетным, если в центре внимания исследователя находится изучение своеобразия отдельного социального объекта, исследование общей картины события или случая в единстве его составляющих, взаимодействие объективных и субъективных факторов. Качественные исследования позволяют также изучать новые явления и процессы, не имеющие массового распространения, особенно в условиях резких социальных изменений.

К примеру, как отмечает В.В. Семенова, с точки зрения системного анализа можно изучать и объяснять общие условия жизни современного российского общества для различных социальных групп: солдат, воевавших в Чечне; одиноких матерей, воспитывающих детей; военнослужащих, вынужденных преждевременно уйти на пенсию. Всех их можно рассматривать как группу тех, кто “переживает трудности реформируемого общества”.

Но если принять точку зрения качественной (или гуманистической) социологии, то каждая из этих человеческих ситуаций уникальна, содержит специфический социальный опыт, особые переживания и страдания, которые в совокупности образуют специфический “жизненный мир”. Этот мир именно как “особое” может стать объектом исследования. Их прошлый опыт, практика каждодневных забот и переживаний может быть понята только через изучение индивидуальных судеб представителей этих групп, чего невозможно достичь массовыми опросами [10].

Качественные методы позволяют следовать *поисковой стратегии*, состоящей в концентрации внимания на процессе появления и развития изучаемого феномена путем анализа разнохарактерной информации о каждодневной практике людей, и позволяющей сфокусироваться на субъективной стороне процесса.

Литература

1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М.: Наука, 1977.
2. Давыдов Ю.Н. Н.Д. Кондратьев и вероятностно-статистическая философия социальных наук // В сб.: Н.Д. Кондратьев. Основные проблемы экономической статистики и динамики. – М.: 1991. – С. 456.
3. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1998. – С. 154.
4. Демин А.Н. О совмещении количественного и качественного подходов в исследовательском цикле // Социология: 4М. – 1999. – № 11. – С.5-26.
5. Дружинин В.Н. Структура и логика психологического исследования. – М.: Институт психологии РАН, 1994.
6. Ковалев Е.М., Штейнберг И.Е. Качественные методы в полевых социологических исследованиях. – М.: Логос, 1999.
7. Малышева М.М. Взаимосвязь социально-экономических процессов и гендерных отношений: дисс. ... д.э.н. – М., 1999. – С. 131.

8. Малышева М.М. Интерактивное интервьюирование и нетрадиционные способы интерпретации данных // Возможности использования качественной методологии в гендерных исследованиях. М-лы семинаров. – М., 1997.

9. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. Т.1. М.: – Педагогика, 1988.

10. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. – М.: Добросвет, 1998. – С. 7.

11. Чернышёва О.В. Трансформация жизненной стратегии человека в современном обществе (социогендерный аспект) : монография. – Рязань: РВВДКУ, 2011. – 186 с.

12. Чернышёва О.В. Трансформация жизненных стратегий женщин в современных российских условиях: дисс. ... канд.социол. наук. – М., 2003. – 187 с.

Фортова Л. К.,

доктор педагогических наук, профессор;

Кужеков А. Ю.,

кандидат юридических наук, старший преподаватель

*Юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний
России (г. Владимир)*

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ В ЦЕЛОСТНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Воспитание – это педагогический феномен, дающий человеку возможность воспроизводить, совершенствовать и развивать себя как социальный индивид.

Возникнув вместе с человеческим обществом, воспитание стало органической частью его жизни и будет существовать, пока существует общество. Образованное от этимологического корня «питать», воспитание передаёт его витальную необходимость, а приставка «воз», означающая восхождение вверх, в высоту, указывает на социальную значимость воспитанного человека.

В педагогике дифиниция «воспитание» имеет множество трактовок. В философско-педагогическом смысле оно означает адаптацию человека к условиям жизни в социальном смысле – передачу витального и бихевиорального опыта от старших поколений младшим; в широком педагогическом смысле – это процесс и результат всех влияний на человека, в узком педагогическом смысле – специально-организованное, целенаправленное и управляемое воздействие коллектива воспитателей на обучающихся, с целью формирования у них заданных качеств, осуществляемое в учебно-воспитательных учреждениях; в практическом смысле – это процесс и результат воспитательной деятельности (кураторов, командиров, офицеров, преподавателей), направленное на решение конкретных воспитательных задач.

П.И. Пидкасистый определил воспитание как «целенаправленное освоение воспитанником духовной культуры народа под руководством воспитателя» [1, с. 7]

Целенаправленное воспитание курсантов образовательных учреждений ФСИН России предполагает достижение намеченной цели и формирование просоциальной личности. Процесс воспитания – многофакторный, слагаемый из палитры объективных и субъективных факторов.

Во Владимирском юридическом институте Федеральной службы исполнения наказаний (ВЮИ ФСИН России) субъективные факторы, выражающие внутренние потребности личности курсантов, соответствуют объективным условиям, в которых личность социализируется и реализует воспитательные задачи. Успешность формирования личности курсантов обусловлено совпадением влияния организованной воспитательной деятельности и объективных условий. Особенность воспитательного процесса состоит в том, что деятельность куратора управляющего этим процессом, детерминирована не только объективными закономерностями, но и тем, что это в немалой степени искусство, выражающее индивидуальность, его характер, отношение к курсантам.

Воспитательный процесс не может осуществляться без комплексности – единства целей, задач, содержания, форм и методов воспитания, подчинённых идее формирования целостной личности. В этом случае педагогическое воздействие должно также быть комплексным, хотя бываю ситуации, когда акцент больше делается на те качества, которые по уровню сформированности находятся на недостаточной высоте. Например, этикет, коммуникабельность, речевая культура и т.д.

В одних и тех же социальных условиях различные люди ведут себя неоднозначно. Это происходит потому, что курсанты отличаются различным уровнем воспитанности, общей и правовой культуры.

Процесс воспитания – двусторонний. Он развивается от куратора – офицера к курсанту и от курсанта к куратору – офицеру. В первом случае – связь прямая, во втором – обратная. Управление воспитанием строится главным образом на обратных связях.

В воспитательном процессе выделяется ряд стадий – формирование сознания, убеждения, чувств, привычек поведения.

Формирование правомерного поведения не может быть успешным, если курсант не осознает всю значимость законопослушания. Если знания переходят в осознание правомерного поведения, формируются убеждения – взгляды, основанные на аргументированных принципах и мировоззрении, служащие путеводным маяком в жизни.

Сущность процесса воспитания сопряжена с определением его движущих сил. В педагогике движущими силами выступают противоречия, как источник эволюции и самоактуализации личности. Первым является противоречие между «могу» и «хочу». Мы разделяем точку зрения В.С. Селиванова, утверждающего, что основной движущей силой воспитания служит

противоречие между имеющимся уровнем развития индивида и новыми, более глубокими потребностями [2, с. 27].

Одним из ключевых принципов эффективности воспитательной работы считается поведение личности. Оно аккумулирует внешние воздействия и внутреннюю духовную деятельность по формированию заданной направленности индивида. Главным результатом воспитания должно быть отношение курсанта к окружающему социуму. Наиболее заметно отношение проявляется в поступках и деятельности.

Воспитанность индивида коррелирует с его возрастом. Чем младше ребёнок, тем меньше он знаком с правилами поведения в обществе. Поэтому, к критериям результативности воспитания, мы относим поведенческие компетенции.

В педагогической науке нет единства по вопросу о том, какие требования к содержанию, методам, организации процесса воспитания необходимо считать фундаментальными.

И.П. Подласый, В.А. Слостёнин, В.С. Селиванов относили к ним следующие принципы: социальную направленность воспитания, связь воспитания с жизнью, трудом; опору на положительное, гуманизацию воспитания; личностный подход; единство воспитательных воздействий [3, с. 18]

Н.Е. Щуркова выделяла следующие принципы: 1) ориентация на ценности и ценностные отношения. Предполагает постоянство профессионального внимания педагога, куратора на невербальное и вербальное поведение курсантов по отношению к социально-культурным ценностям: человеку, природе, обществу, труду, познанию и ценностным основам жизни, достойной человека – добру, истине, красоте. Такой подход помогает увидеть за обыденными действиями курсантов трагизм отношений: занял само удобное место, отказался от чего то приятного, спрятался за спину товарища, обрадовался его оплошности, отдал последние деньги нуждающимся.

Осуществление данного принципа возможно потому, что организуемая педагогом деятельность принимает философский характер: за фактом – явление, за явлением – закономерность жизни, за закономерностью – основы человеческой жизни. Это даёт возможность модифицировать каждый момент совместной деятельности в проживание ценностных отношений: решении задач – в поиск истины; участие в диспуте – интерес к индивидуальности; уборка территории института, города – в наведении порядка на планете. Этот принцип позволяет «вочеловечивать» все объекты мира – смотреть на объект с точки зрения его значимости для человеческой жизни [4, с. 23]

Ориентация на отношение преобразует любую деятельность курсантов в проживании ими отношений, формирует личную позицию «быть», когда для человека важно, что с ним происходит, и это придаёт смысл и наполненность его жизни.

Принцип субъектности вытекает из природы воспитательного процесса и учитывает поставленную цель воспитания. Педагог максимально должен содействовать развитию способностей курсанта осознавать своё «я» в связях с другими людьми и миром в его многообразии, оценивать и прогнозировать

свои действия, их последствия для себя, других, адекватно представлять свой витальный и профессиональный выбор.

Принцип целостности состоит в том, что личность проявляет себя для других как целостный феномен, в каждом отдельном поведенческом акте, она выстраивает систему индивидуальных отношений к миру.

Целостность воспитательного процесса детерминирована полифонией поступка и поведения, но с активным участием педагога. При деформации данного принципа, воспитательный процесс реагирует деструкцией. Грубость по отношению к личности вызывает агрессивность, поскольку запускается механизм экспрессии. Принцип субъектности в своей практической реализации выполняет стратегическую функцию, а принцип целостности тактическую: организует поведение согласно единому отношению к жизни и людям. Чем старше воспитанник, тем более вероятно формирование у него общей витальной позиции. Пренебрежение принципом целостности приводит к характерологической импульсивности индивида. Компетенции у курсанта формирует педагог, но они нивелируются, как только витальная ситуация потребует от курсанта продемонстрировать своё личное отношение к происходящему [5, с. 415]

Таким образом, воспитание – это процесс целенаправленного формирования личности, в ходе которого она приобретает социальную зрелость, социальный иммунитет и устойчивость по отношению к деструктивным влияниям окружающей среды, а наличие витальных компетенций ориентирует её на просоциальную общественную стратегию.

Литература:

1. Педагогика: учебное пособие для студентов под. Ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество России, 1998. с. 7
2. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания. – М.: Академия, 2008. с. 27
3. Подласый И. П. Энергоинформационная педагогика. – М.: Дата Сквер, 2010. С. 18.
4. Щуркова Н.Е. Прикладная педагогика воспитания. – СПб., 2005. С. 23.
5. Кульневич С.В. Педагогика личности – от концепции до технологии: учебно-практическое пособие для учителей, студентов, магистрантов, аспирантов, слушателей ИПК. – Ростов-н/Д.: Учитель, 2001. С.415.

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МАГАЗИНОВ DIY (ТОВАРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА)

В одной из своих предыдущих работ мы предложили следующую сегментацию потребителей магазинов DIY (торговля строительными материалами и товарами для дома).

Предлагаемый подход сегментации заключается в выделении 4-х сегментов потребителей:

1. Потребители, которые любят делать все своими руками
2. Потребители, которые большинство работ делают своими руками и привлекают специалистов на узкопрофильные работы
3. Потребители, которые в основном делегируют работы, делая лишь что-то, что думают сделают лучше
4. Потребители, которые выделяют работы по ремонту и строительству на аутсорсинг, то есть делегируя специалистам весь объем работ

Теперь мы попытаемся понять, какие общие особенности поведения потребителей первого сегмента – «потребителей, которые любят делать все своими руками».

Говоря о посещении магазинов DIY (торговля строительными материалами и товарами для дома) мы чаще всего сталкиваемся с семейным типом посещения, то есть муж и жена, реже ребенок, так как если магазины DIY (торговля строительными материалами и товарами для дома) находятся не в торговом центре, то чаще всего в них не предусмотрены детские комнаты. Таким образом, в магазин приходят муж и жена. Каким образом дальше выглядит их путь? Для каждого из них есть определенные якорные группы товаров, выкладку которых они посещают. Для мужа это электроинструмент, строительные материалы, для жены – это товары для дома, интерьерные материалы, товары для сада и двора. Что значит для сотрудников магазина, когда в магазине находятся совместно муж и жена? Возможность принимать консолидированное решение относительно того или иного товара. Здесь очень важно, чтобы сотрудники магазина работали с семейной парой и пытались подвести их к решению, которое будет принято «здесь и сейчас».

Остановимся на том, как клиент привык получать информацию о требуемых для его строительного проекта товарах. Тенденция на данный момент заключается во все большей digitalизация каналов получения информации, но пока ведущим каналом является посещение магазинов, также крайне важны консультации сотрудников магазина и рекомендации друзей.

Как было отмечено выше, на данный момент потребители используют как онлайн, так и оффлайн каналы коммуникации с потребителем для создания представления об ассортименте, сервисе и ценовой политике магазина. Предлагаем использовать деление всего ассортимента магазинов DIY (торговля строительными материалами и товарами для дома) на интерьерные и

строительные товары. В онлайн канале достаточно просто показать типовые строительные товары, где есть известная торговая марка, определенные весовые/габаритные характеристики и хорошо известные качества продукта. Для выбора данных товаров в онлайн этих параметров вполне достаточно. Но что же происходит с интерьерными товарами, где важен цвет, фактура, сочетания с другими товарами? Потребительские свойства данных товаров достаточно сложно передать в онлайн, здесь необходимо посещение магазинов. Если мы говорим про начальный цикл ремонтного проекта, то потребители посещают достаточно большое количество магазинов DIY (торговля строительными материалами и товарами для дома) и специализированных строительных магазинов для создания представления об ассортименте, сервисах, ценовой политике магазинов. Чем дальше заходит цикл ремонта, тем уменьшается свободное время и количество магазинов, которые посещает потребитель, так как у него уже есть представление об ассортименте, ценовой политике, сервисах. Потребитель уже понимает, где хороший ассортимент ванных комнат, а где ламината, где есть сервис бесплатной доставки, а где за это нужно платить. Таким образом, консультантам магазина очень важно понять, какой тип ремонта делает потребитель, какие текущие и будущие потребности, какой цикл его ремонта и на основе этого создавать «точки контакта» с ним. Роль консультанта магазина в данном контексте сложно переоценить, так как в его зону ответственности входит общение с клиентами магазина, выявление их потребностей и стимулирование покупок.

Если мы обратимся к процессу выбора товара, то используя классификацию интерьерный и строительный товар, мы понимаем, что выбор интерьерного товара требует гораздо больше времени, но с точки зрения маржинальности данных товаров, следует отметить, что он более выгоден для магазина, и что крайне важно, такие товары сложнее сравнить при прямом «лобовом» сравнении в рамках конкурентного мониторинга и мониторинга товаров потребителями. Для тех, кто выбирает интерьерные товары, важна их сочетаемость, консультации профессионалов, дизайнеров, что может служить еще одной возможностью для удержания клиента в конкретном магазине.

Говоря о потребительском поведении, следует отметить, что потребители склонны покупать товары в одном магазине, если есть такая возможность, за этим есть вполне рациональное объяснение, так как с одной стороны, это экономия времени, а с другой, возможность получить более выгодные условия за объемную покупку. Но очень часто ассортимент одно конкретного магазина DIY (торговля строительными материалами и товарами для дома) недостаточен для потребителя, чтобы принять окончательное решение о покупке и здесь крайне важно не отпустить клиента, даже, если в данный конкретный момент в магазине нет требуемых товаров. Нужно находиться с клиентом в постоянной коммуникации и использовать различные возможности для возврата клиента в магазин, такие как, информирование о специальных акциях и предложениях, купоны на скидки, бесплатные сервисы и.т.д. Самое главное, сохранять потребителя в своем информационном поле, стимулируя его желание повторно посетить магазин.

Принимая во внимание все проанализированные факты сотрудники магазина DIY (торговля строительными материалами и товарами для дома) могут лучше понять потребителя и соответствовать их ожиданиям.

Свиридова Е. С.

*Студентка факультета «Государственное и муниципальное управление»
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ»*

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РФ

В начале сентября 2005 года Президентом РФ было заявлено о приоритетных государственных планах: здравоохранение, образование, доступное жилье и развитие агропромышленного комплекса .

Предпосылками для Национального проекта в здравоохранении РФ явились :

- отрицательные медико-демографические тенденции;
- низкий уровень укомплектованности учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
- малое развитие профилактического направления в здравоохранении;
- высокий уровень износа главных производственных фондов;
- невысокий уровень доступности высокотехнологичной медицинской помощи.

Проблеме модернизации здравоохранения был посвящен пилотный проект в области здравоохранения, проведенный в 19 субъектах РФ в период с июля 2007 по декабрь 2008 гг., в процессе которого был апробирован несколько институциональных преобразований в системе финансирования здравоохранения.

В плане апробировались преобразования по следующим 5 направлениям [2]:

Переход учреждений здравоохранения в основном на одноканальное финансирование через систему ОМС. В масштабах проекта была повышена доля государственных средств, аккумулируемых в территориальных системах ОМС, методом повышения объема взносов из бюджетов субъектов РФ в территориальные фонды ОМС [4]. По результатам 2008 г., практическая доля средств ОМС в регионах возросла почти в 1,5 раза – до 58%, но целевое значение указанного показателя, предусмотренное в среднем для всех регионов (60%), достигнуто не было.

Введение стандартов медицинской помощи и оплата стационарной помощи согласно с нормативами финансовых затрат, рассчитанными на базе таких стандартов. В 14 регионах в деятельность лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) были внедрены 678 федеральных стандартов предложения медицинской помощи при отдельных болезнях (от 6 до 297 по различным болезням в различных регионах) и 15595 региональных стандартов.

Главная проблема с введением стандартов оказалась в их высокой стоимости. В сравнении со стоимостью лечения, рассчитанной на базе нормативов финансирования территориальных программ государственных

гарантий, издержки на предоставление медицинской помощи согласно со стандартами оказались гораздо выше (на лечение, к примеру, сердечной недостаточности – в 2,5 раза выше, острого инфаркта миокарда – в 4,7 раза, врожденной пневмонии недоношенных – в 24 раза). При этом главная часть расходов приходится на лекарства – до 94% от стоимости стандарта [5, с. 412].

Следовательно, реализация проекта со всей очевидностью показала, что существующая методология исследования федеральных стандартов лечения и предусмотренный условиями плана порядок их применения в виде основы для расчета тарифов оплаты медицинской помощи, оказываемой ЛПУ, нуждаются в коренном пересмотре[1].

Переход на подушевое финансирование амбулаторно-поликлинических учреждений с составляющими фондодержания.

В настоящее время в системе ОМС преобладающим способом оплаты амбулаторной медицинской помощи считается оплата за врачебные посещения. Апробация составляющих фондодержания состояла в том, что в состав нормативов подушевого финансирования 237 амбулаторно-поликлинических учреждений были включены средства не только на их личную деятельность по медицинскому обслуживанию прикрепленного к ним народонаселения, но и на консультации профессионалов и исследования в иных медицинских учреждениях, оказываемые прикрепленному населению. В 93 учреждениях внедрялись механизмы внутриучрежденческих расчетов между филиалами участковых медицинских работников и врачами-специалистами.

Введение новых систем оплаты труда медицинских работников за объем и итоги их работы проводилось в 14 регионах. В 599 ЛПУ в оплату труда были интегрированы дополнительные выплаты к базовой ставке, направленные на обеспечение заинтересованности медицинских работников в повышении размеров и улучшении качества оказываемых ими услуг. При этом зарплата врачей, участвующих в проекте, выросла на 66,2%.

Введение персонифицированного учета объемов оказанной медицинской помощи было осуществлено в 18 регионах и охватило 95% ЛПУ, участвующих в опыте [3].

Решалась проблема формирования общего информационного пространства в системе управления региональным здравоохранением, создания встроенной информационной системы, объединяющей органы управления здравоохранением, медучреждения, страховщиков.

К полезным итогам реализации пилотного плана следует отнести:

- уменьшение стационарной помощи, размеры которой в нашей стране избыточны, она была заменена амбулаторно-поликлинической;

- улучшилось качество медицинской поддержки с помощью как усиления контроля качества (количество проделанных экспертиз возросло на 20%), так и реализации главных направлений проекта;

- возросла удовлетворенность населения мед помощью, по данным социологических выборочных опросов, с 61,6 до 84,1%.

В задачи по реализации плана входило:

- Достижение баланса Программы государственных гарантий меж размерами оказания медицинской помощи и их экономическим обеспечением.

- Перевод на предпочтительно одноканальное финансирование системы здравоохранения края с соотношением объемов финансирования сектора экономики в соотношении приблизительно 60% – средства ОМС и 40% – средства консолидированного бюджета.

- Введение общих региональных стандартов оказания врачебной помощи, табелей оснащения и кадрового обеспечения.

- Исследование экономических нормативов (частично-полных тарифов), рассчитанных на базе стандартов оказания медицинской помощи.

- Исследование и использование оплаты труда врачей, при которой ее уровень находится в зависимости от размера и качества выполненной услуги, то есть достигнутых планируемых итогов работы.

- Достижение структурной производительности здравоохранения. Приведение в соответствие размеров оказания медицинской помощи и штатного расписания учреждений здравоохранения к федеральным нормативам Программы государственных гарантий.

- Исследование научно-методического инструментария реализации плана в здравоохранении края, в т.ч. в доли стратегического планирования работы здравоохранения края на всех уровнях управления, а также оценки производительности его реализации.

К итогам реализации проекта в крае надлежит отнести:

- Составление в основном одноканального финансирования системы здравоохранения края (средства фонда ОМС – 60%, консолидированного бюджета – 40%) с оплатой медицинских услуг по частично-полному тарифу, не считая расходов на коммунальные предложения, капитальные инвестиции и социальные льготы.

- Исследование МЭС медицинской помощи, осуществление контроля и надзора за их исполнением в установленном порядке.

- Повышение тарифа на медицинскую помощь в стационарах и дневных стационарах до 25%.

- Повышение удельного веса расходов на амбулаторную помощь, в т.ч. на развитие дневных стационаров, относительно к стационарной и скорой медицинской помощи.

- Переход на оплату труда стационарной помощи и в дневных стационарах по конечному итогу с учетом КМП.

- Повышение уровня оплаты труда врачей в стационарах и дневных стационарах.

- Обеспечение персонифицированного учета пролеченных пациентов в стационарах и дневных стационарах.

- Разработка табелей оснащения учреждений здравоохранением медицинским оборудованием.

- Разработка квалификационных требований к профессионалам учреждений здравоохранения края.

•Повышение доступности и свойства предложения мед помощи населению края.

•Удовлетворенность населения медицинской помощью по данным выборочных опросов колебалась в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, участвующих в “пилотном” проекте, от 87 до 100% (целевой показатель – 75%).

Следовательно, этот проект продемонстрировал на примере отдельных субъектов федерации готовность системы здравоохранения РФ к изменениям.

Таким образом, проект указывает на тот факт, что здравоохранение РФ как и прежде несет на себе бремя рисков, накопленных в XX веке, связанных с изжившей системой организационно-экономических взаимоотношений в секторе экономики, являющихся тормозом реального развития здравоохранения.

Литература

1. Постановление Правительства РФ от 09.11.2001 N 782 (ред. от 30.12.2009) "О государственном регулировании цен на лекарственные средства" (вместе с "Положением о государственном регулировании цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства") (Утратил силу)

2. Концепция развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации. М., 2005.

3. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации 25.06.2012 N 93-ФЗ;

4. Ван де Вэн В. Реформы системы здравоохранения Нидерландов за последние 15 лет: материалы совместного семинара Правительства РФ и Всемирного банка по вопросам здравоохранения. – Москва, 20 декабря 2004 г.

5. Общественное здоровье и здравоохранение. Учебник Общественное здоровье и здравоохранение. Учебник для вузов / Под ред. Ю. П. Лисицына. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 668 с.

ФИЛОЛОГИЯ

Гурова Ю.И.

кандидат филологических наук,

доцент кафедры английского языка СПбГУП

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ В ТЕРМИНОЛОГИИ

В области предметно ориентированной терминологии мы встречаем максимальную частоту процесса метафоризации. Но метафоризация в сфере абстрактной терминологической лексики является менее продуктивным средством [2, с. 46-48].

В основе семантической деривации лежат различные причины как экстралингвистического, так и интралингвистического (собственно лингвистического) свойства. Лингвистическими причинами служат следующие изменения: 1) борьба синонимов: происходит вытеснение исконных слов заимствованными словами в другую функциональную сферу; в итоге в семантической структуре или в стилистической окраске обеих лексических единиц происходят изменения (например, исконное слово *foe* было вытеснено в поэтическую сферу заимствованным словом *enemy*); 2) эллипсис, сокращение словосочетания, при котором слово вбирает смысл всего словосочетания (*a weekly = a weekly paper*); 3) перенос наименования, зависит от типа связей между денотатом и его наименованием. Связь может быть импликационная (при этом подразумевается связь между целым и частью) и квалификационная (на основе выявления общего признака у разных денотатов). К импликационному типу относятся метонимия и синекдоха, к квалификационному типу относят метафору и функциональный перенос [1, с. 47-61].

В научной литературе принято разграничивать художественную (или поэтическую) и языковую метафору. В семантическом плане оно сводится к тому, что языковая метафора отражает очевидный признак объекта номинации, в то время как художественная метафора воспроизводит нетипичные характеристики сближаемых объектов.

С учетом целей и задач исследования особенностей семантической деривации в терминологии, интерес представляют определенные терминологические единицы, закрепленные в специальных лексических словарях лексики, которые были образованы на базе языковой метафоры. Это те термины, которые в обыденной жизни стерлись, потеряли свой индивидуальный характер и образность, ставшей частью семантики языка [3, с. 66-70].

Благодаря специфике английского языка, мы можем объяснить изобилие терминов созданные путем семантического образования в английской технической терминологии. При анализе данных английских терминов, созданных путем семантического переноса, мы видим, что исходными лексическими единицами общего языка, в процессе терминообразования

значение их переосмыслялось, были слова, которые обозначали то, что окружало человека в повседневной жизни или было непосредственно с ним связано: само тело человека и животных, одежду, кухонную утварь и другие предметы. И эти объекты были во многих языках и областях знания образцом для сравнения или «универсальным источником образования сравнений».

Функциональный перенос близок к метафорическому, они оба основаны на сходстве, первый отличается тем, что он основан на общности функций. Метафорический же основан на сходстве материальных характеристик по цвету или форме [3, с. 66-70].

Функциональный перенос, во-первых, отражает признак сходства по функции, во-вторых, в большинстве случаев его применения обнаруживается «переплетение дифференциальных признаков формы, местоположения, структуры с признаком сходства функций». Рассмотрим некоторые термины из терминологии судостроения.

1. *Соматизмы* (названия частей тела и внутренних органов человека). Перенос по признаку сходства формы и функции: *leg* «опора, стойка»; *arm* «рычаг, кронштейн»; перенос по признаку сходства местоположения: *heart* «сердечник, ядро»; *head* «нос судна, сварочная головка».

2. *Зоосемизмы* (названия животных, птиц, рыб, насекомых, пресмыкающихся). Перенос по признаку сходства формы: *frog* «крестовина, перекрещивание»; *caterpillar* «гусеница, гусеничный ход»; перенос по признаку сходства функции: *dog* «скоба, стопор, зажим».

3. *Названия построек и их частей*. Перенос по признаку сходства формы и функции: *room* «каюта, отсек»; *roof* «покрытие»; перенос по признаку сходства формы: *house* «рубка»; перенос по признаку сходства функции: *floor* «днищевая обшивка».

4. *Названия одежды и ее частей*. Перенос по признаку сходства формы и функции: *skirt* «юбка поршня или изолятора»; перенос по признаку сходства функции: *apron* «фартук, порог шлюза»; перенос по признаку сходства формы: *belt* «приводной ремень, лента транспортера».

5. *Названия головных уборов*. Перенос по признаку сходства местоположения и функции: *cap* «колпачок, цоколь (электролампы)».

6. *Названия обуви и ее частей*. Перенос по признаку сходства функции: *shoe* «башмак якоря, наконечник кабеля»; *boot* «кожух, чехол».

7. *Названия постели и постельных принадлежностей*. Перенос по признаку сходства функции: *bed* «станина, степс»; *pillow* «подкладка, подшипник»; *blanket* «покрытие, защитный слой».

8. *Названия, связанные с процессами прядения, ткачества, шитья*. Перенос по признаку сходства формы: *thread* «резьба, жила провода»; *needle* «стрелка»; перенос по признаку сходства формы и функции: *reel* «барабан, тросовая вьюшка».

9. *Названия принадлежностей туалета, украшений*. Перенос по признаку сходства формы и функции: *chain* «тракт, сеть»; перенос по признаку сходства формы: *ring* «хомут, обойма».

10. Названия посуды и тары. Перенос по признаку сходства формы: *plate* «плита, пластина»; *cup* «уплотнительное кольцо, втулка»; *fork* «вилка, разветвление»; перенос по признаку сходства формы и функции: *knife* «резец».

11. Названия продуктов питания и кушаний. Перенос по признаку сходства формы: *sake* «плитка, брусок».

12. Названия домашней утвари. Перенос по признаку сходства формы и функции: *pot* «резервуар, ванна»; *chair* «подпорка, кронштейн»; перенос по признаку сходства формы: *bucket* «поршень, рабочая лопатка».

13. Названия оружия. Перенос по признаку сходства формы и функции: *gun* «сварочная горелка».

14. Названия, связанные с транспортом. Перенос по признаку сходства формы, местоположения и функции: *wheel* «шестерня, штурвал»; перенос по признаку сходства формы и функции: *rail* «леер, рейка».

15. Географические названия, названия частей рельефа. Перенос по признаку сходства формы: *mount* «штатив, установка, крепление».

16. Названия музыкальных инструментов и их частей. Перенос по признаку сходства формы: *trumpet* «воронка, раструб».

Единый характер метафорических переносов для данных сфер — это подобие выше перечисленных моделей в образовании общеупотребительной и терминологической лексики.

Термины, созданные путем метафорического переноса, свои достоинства и недостатки. К достоинствам можем отнести краткость, меткость, доходчивость и т.д. К недостаткам же относим то, что термины часто не «отражают или даже затемняют и искажают классификационные связи, которые существуют между соответственными понятиями».

Литература:

1. Гурова, Ю.И. Многоаспектный анализ лексико-грамматического развития инфинитива с диахронной точки зрения. / Ю.И. Гурова // Отечественная и зарубежная литература в контексте изучения проблем языкознания. Монография. Краснодар: АНО ЦСПИ «Премьер», 2012. Книга 2. – С. 42-82.

2. Гурова, Ю.И. Momentous changes in the Middle English language / Ю.И. Гурова // Теоретические и прикладные проблемы науки и образования в 21 веке: сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции (г. Тамбов, 31 января, 2012 г.). Часть 2. – Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2012. – С. 46-48.

3. Смородинова, Ю.И. Семантическая структура слова / Ю.И. Смородинова // Философия и филология: сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований '2008». – Т.20. – Одесса: Черноморье, 2008. – С. 66-70.

**Иванов В.А.,
д.и.н., профессор,**

*Башкирский государственный педагогический университет им.М.Акмиллы,
зав. кафедрой Всеобщей истории и культурного наследия;*

Максимова Е.В.

*Уфимский государственный нефтяной технический университет,
старший преподаватель каф. русского языка и литературы*

ТЮРКО-МОНГОЛЬСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В ВОЕННОЙ ЛЕКСИКЕ КАЗАКОВ УРАЛА¹

Уральское (Яицкое) казачье войско – одно из старейших степовых (т.е. обитавших в степных территориях) – войск Российской Империи сложилось естественноисторическим путем, без участия государства, в бассейне среднего и нижнего течения р.Урал (Яик) в XVI веке. Первое упоминание о казаках на Яике датируется 1591 г., когда 500 яицких казаков участвовали в походе русских войск против «Шамхала Тарковского» (правителя хотя и небольшого, но сильного государства (шамхальства) с центром в г.Тарки на территории современного Дагестана) [1, с.18]. Если учесть, что, во-первых, первые казачьи поселения по берегам Урала создавались на землях Большой Ногайской орды (Мангытского юрта), ядром которого являлись степи Западного Казахстана [2, с.79], во-вторых, основателями Яицкого казачества были волжские казаки, до XVI в. также обитавшие на ногайских землях [1, с.18], присутствие в воинской лексике их потомков терминов тюрко-монгольского происхождения представляется вполне закономерным.

Их немного, но они достаточно характерны:

АТАМАН – общеказачий термин, обозначающий начальника, выбранного, а, начиная с XVIII в., назначаемого в казачьи войска для выполнения административно-военных функций [5, с.72]. Наиболее распространенная и популярная версия происхождения этого слова – от тюркского *ата* (отец) и местоимения *мин, мен* (я). То есть, «я старший». Или с тюркского «*отец*» (*старший*) и «*мен*» с тюркского числительное — «*тысяча*». То есть, «старший тысячи» [8].

БУНЧУК – древко с шаром или острием на верхнем конце, прядями из конских волос или конскими хвостами. Как боевое знамя использовались древними тюрками [3, с.115] и монголами [4, с.241]. В средневековой Турции был знаком власти и сана паши.

Уральские казаки, в отличие от запорожских, бунчуками не пользовались, но этимологию этого термина знали. Поэтому у них «бунчуком» называлось помещение для хранения войскового знамени [5, с.178].

¹ Исследование выполнено в рамках базовой части Государственного задания на проведение научно-исследовательской работы Министерства образования и науки РФ (2014-2016 гг.). Тема НИР: «Кочевники Золотой Орды XIII-XV вв. и казачество Урала XVI-XIX вв.: проблемы этно- и социально-культурной преемственности» (Проект № 2936)

ЕРТАУЛ – известное еще в древнерусском языке название передовых разведывательных отрядов. Происходит от чагатайского *jortağul*, что значит «конный отряд, посылаемый для угона скота и вообще для добычи и для грабежа» [6]. В таком же смысле, т.е. передовой казачий разъезд, караул при войске на походе, употреблялось и уральскими казаками [5, с.458].

ЕСАУЛ (или ясаул) – также от чагатайского *jasaul* – исполнитель приказаний. В этом смысле чин ясаула был введен уже в личной гвардии Чингисхана [7, §278]. Первоначально в казачьих ватагах есаул – помощник атамана, в казачьих войсках Российской империи – офицерский чин, соответствующий чинам ротмистра и капитана. У уральских казаков есаулами (исаул, ясаул) первоначально называли помощника (типа адъютанта или чиновника особых поручений) войскового атамана, начальников сторожевых форпостов, станичных атаманов, независимо от их чина [5, с.458]. То есть, семантика этого термина – товарищ, заместитель атамана – у уральских казаков утратила свое значение, а у оренбургских казаков это вообще было только офицерский чин, согласно Высочайше утвержденному штатному расписанию.

Длительные, на протяжении нескольких веков, контакты казаков с тюркоязычными кочевниками восточноевропейских степей нашли свое отражение и в ассортименте казачьего вооружения, и в терминологии, которую казаки воспринимали и использовали, пользуясь тем или иным оружием. Прежде всего, здесь нужно выделить термины общеупотребительные, то есть, вообще не имеющие локальной специфики, кроме, может быть, своей этимологии. Здесь, естественно, на первом месте стоит ШАШКА – излюбленный, многократно воспетый в казачьем фольклоре вид оружия. Как уставной, обязательный вид оружия шашка в казачьих войсках России была введена довольно поздно – в 1881 году. По сути это была сабля т.н. кавказского типа – с менее изогнутым клинком, освобожденной от лишних деталей рукоятью (эфесом), измененной общей конфигурацией. У кабардинцев и черкесов, от которых этот вид оружия и попал в казачью среду, он назывался **са'шхо** – длинный нож.

Сами уральские казаки, вплоть до начала XX вв. отдававшие предпочтение боевым пикам (а это уже от французского *pique* – колющее оружие), в своей воинской лексике использовали понятие ШАШНЫЙ БОЙ, обозначающий именно рубку противника шашками [9, с.476].

У нас нет данных о том, пользовались ли казаки боевыми топорами. Но в воинской лексике уральских казаков АЙБАЛТА (казах. – шайкас-балта) – боевой топор, секира отличался от БАЛТА – просто топора [5, с.61 и 97].

Аналогичным образом интерпретируется и термин ЧЕКАН, чякан (тюрк.) – небольшой топор на длинной ручке [9, с.421]. Данных об использовании уральскими казаками чеканов в бою мы не имеем, но предмет этот и его назначение – разбивание доспехов противника им были известны.

СИМ, СИМА (тур.- *sinir* - граница) – «В старину, когда ещё бывали набеги с востока на казачью линию, в степи, впереди казачьих пикетов, устраивали *симы* из тонких таликов (прутиков), воткнутых таким образом, чтобы один заходил за другой. При вторжении в пределы казачьей земли враждебной

группы прутики ногами лошадей выдергивались (а в траве они были совершенно незаметными), и поэтому утром разъезды казаков имели возможность обнаружить проход шайки» [9, с.75].

Приведенными примерами, собственно говоря, исчерпывается список тюрко-монгольских терминов в военной лексике уральских казаков. С одной стороны, это выглядит как бы и странным: находясь в окружении тюркских народов – ногайцев, казахов – и постоянно вступая с ними в военные стычки, казаки вроде бы должны были перенимать и приемы войны с кочевниками, и их воинскую терминологию для обозначения соответствующих действий в условиях степных войн. Однако мы этого не наблюдаем. В чем причина? Надо полагать в том, что на берегах Яика (Урала) казачьи ватаги появились уже в сформировавшемся виде. Пришли они с Волги («волжская вольница» - речные пираты), быстро понявшие, что, в отличие от Волги – основной торговой коммуникации, связывавшей Московское государство с Азией – Яик (Яик Горыныч [5, с.361]) представлял собой не источник добычи-дувана (по данным Н.М.Малечи, само это понятие зафиксировано единожды и то применительно к Волге [5, с.441]), а неиссякаемым источником другой добычи – драгоценной красной рыбы и икры. А она не интересовала соседей-кочевников. Следовательно, причин для военного противостояния и выработки адекватных приемов и специальных терминов для обозначения военных действий против кочевников у уральских казаков могло и не быть.

Литература

1. Картунов А.И., Рахимов Р.Н. Аннотированная хроника военной службы народов Урала в XVI-XIX вв. / А.И.Картунов, Р.Н.Рахимов. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2009. – 108 с.
2. Трепавлов В.В. Тюркские народы средневековой Евразии. Избранные труды. – Казань: ООО «Фолиант», 2011. – 252 с.
3. Худяков Ю.С. Золотая волчья голова на боевых знаменах: Оружие и войны древних тюрков в степях Евразии. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2007. – 192 с.
4. Лубсан Данзан. Алтан тобчи («Золотое сказание»). М.: Наука, 1973. – 439 с.
5. Малеча Н.М. Словарь говоров уральских (яицких) казаков. В четырех томах. Т.1 – Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 2002. – 496 с.
6. Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка = Russisches etymologisches Wörterbuch : в 4 т. / пер. с нем. и доп. чл.-кор. АН СССР О. Н. Трубачёва, под ред. и с предисл. проф. Б. А. Ларина [т. I]. — Изд. второе, стер. — М. : Прогресс, 1986—1987.
7. Сокровенное сказание монголов (монгольский обыденный сборник). Перевод С.А.Козина. – Эл. ресурс. Реж. доступа http://www.baikalfoto.ru/applications/history/article_07.htm
8. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F2%E0%EC%E0%ED>

9. Малеча Н.М. Словарь говоров уральских (яицких) казаков. В четырех томах. Т.4 – Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 200. – 532 с.

КАТЕГОРИЗАЦИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА.

Понятие «категоризация» является одним из основных в когнитивистике. По определению Е.С. Кубряковой, категоризация представляет собой классификационный процесс, направленный на «объединение сходных или тождественных единиц в более крупные разряды, категории» [6, с. 96]. Важным является тот факт, что категоризация позволяет придать воспринятому миру упорядоченный характер, а также позволяет систематизировать наблюдаемое и увидеть в нем сходство одних явлений в противовес различию других [6, с. 85].

По мнению Н.Н. Болдырева процесс категоризации, состоящий в делении мира на категории и отнесении конкретных предметов и событий к этим категориям, является важнейшей функцией человеческого сознания, лежащей в основе познавательной деятельности человека. Инструментом познания и категоризации выступает язык.

Познание окружающего мира происходит при сопоставлении прошлого и нового опыта. При отнесении объекта к определённой категории наше сознание сравнивает данный объект с прототипами - типичными представителями того или иного класса, «которые обнаруживают наибольшее число характеристик, свойственных этой категории» [2, с.32]. Результатом действия глубинных когнитивных процессов является формирование системы категорий, которые представляют собой группы концептов, хранимые в памяти.

Как пишет Н.Н. Болдырев, мы понимаем мир не только в терминах отдельных вещей, но также в терминах категорий, мы склонны приписывать реальное существование и этим категориям. Существуют категории для биологических видов, физических предметов, артефактов, цветов, родственников, эмоций, для категорий предложений, слов и их значений. Мы имеем категории для всего, о чем можно только подумать» [1]. Причем, происходит категоризация неосознанно, и человек задумывается о ее существовании лишь в проблемных ситуациях [9, с. 45].

Обратимся к классической теории категоризации. В диалоге «Кратил» Платон говорит о принципе классификации объектов, основываясь на их общих свойствах. Аристотель в трактате «Категории» рассматривает категоризацию в трех аспектах: онтологическом, логическом и лингвистическом. Аристотель вводит понятие категории через лингвистический аспект, называя категориями обобщенные значения отдельных слов и некоторых словосочетаний, поясняя, что каждое отдельное слово, наряду с конкретным смыслом, обладает обобщенным значением.

Существуют разногласия относительно очерченности границ категорий. Платон говорил о строгой категоризации языка - лексических единиц, морфем, синтаксических конструкций и правил, регулирующих их употребление в коммуникации. Категории дискретны и основаны на группировках свойств,

внутренне присущих представителям соответствующих категорий [5, с. 34]. Л. Витгенштейн, напротив, отмечал нечеткую очерченность, размытость границ категорий. Члены одной и той же категории могут объединяться по наличию некоторых сближающих черт, им не обязательно проявлять полное тождество характеризующих их признаков. Витгенштейн, анализируя немецкое слово «игра» (Spiel), обратил внимание на размытость границ данной категории и невозможность определить существенные признаки для разграничения игр и не-игр. По мнению ученого, категории недискретны, их границы размыты, определение объектов и их именование случайно, но процесс этот непрерывен [4].

В когнитивистике выделяется три уровня категоризации - базовый, субординантный и суперординантный. Базовый уровень наиболее важен для структурирования информации об окружающем мире, он абстрактен, на его основе формируется ментальный образ. Базовый уровень категоризации содержит информацию о соотношении части-целого, фиксирует отношения между частями. Концепты базового уровня первыми усваиваются детьми и наиболее частотны. С лингвистической точки зрения эти концепты чаще всего являются монолексемами и оригинальными образованиями, а не продуктами метафорического переноса из других областей. Базовые категории обладают гомогенностью внутренней структуры и высокой информативностью. Члены категории субординантного уровня, проявляя высокую степень семейного сходства внутри категории, не демонстрируют четко выраженных отличий от периферийных членов соседних категорий. Они менее информативны. С лингвистической точки зрения концепты данных категорий обозначаются полиморфемно. Категории суперординантного уровня демонстрируют низкую степень сходства внутри категории, имеют меньше отличительных признаков-атрибутов. В языке суперординантные категории представлены преимущественно неисчисляемыми существительными.

В. Эванс говорит о том, что существование трех уровней категоризации скорее всего, является универсальным феноменом, а принадлежность той или иной категории к определенному уровню может различаться в разных культурах, что свидетельствует о существовании межкультурных и межъязыковых вариаций процесса категоризации [11, с. 264].

Двуплановый характер категоризации находит отражение в «первичном», лексическом, и «вторичном», грамматическом, видах категоризации. По мнению Н.Н. Болдырева, лексические и грамматические категории связаны с разными аспектами языка - гносеологическим и онтологическим. Разграничение данных категорий определяется необходимостью осмысления природы языка и бытия. Ученый отмечает, что «лексическая категоризация представляет собой языковой аналог категоризации естественных объектов и объектов внутреннего мира человека. В ней реализуется гносеологическая функция языка. Грамматическая категоризация отражает онтологию самого языка, деление на естественные для языка категории, обеспечивающие его существование как определенной семиологической системы и выполнение возложенных на него функций» [3, с. 10].

Источником первичной категоризации служит семантический анализ ситуации деятельности и общения. Семантический синтез языковых средств, необходимых для закрепления, структурирования и выражения результатов первичных обобщений, представляет собой вторичную категоризацию [10, с.6]. При этом грамматический способ выражения того или иного признака категории следует принимать за высший ранг языковой категоризации [7, с. 172].

В заключение отметим, что процесс категоризации невозможен без помощи языка. Выделяя признак и обобщая вещь, относя ее тем самым к определенной категории, слово анализирует предмет или явление и несет в себе опыт поколений, который сложился в отношении этого предмета или явления в истории общества [8]. Категоризация всего сущего является важной составляющей речемыслительной и познавательной деятельности человека, построения его языковой картины мира.

Литература:

1. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии. – Тамбов: изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2002. – 123 с.
2. Болдырев Н. Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики // Вопросы когнитивной лингвистики. 2004. № 1. С. 32
3. Болдырев, Н. Н. Языковые категории как формат знания / Н. Н. Болдырев // Вопросы когнитивной лингвистики. 2006. - № 2. - С. 5-22.
4. Витгенштейн Л. Философские исследования // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. - М.: Прогресс, 1985. - С. 79-128.
5. Демьянков В. З. Теория прототипов в семантике и прагматике языка // Структуры представления знаний в языке. М., 1994. С. 32 - 86.
6. Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения / Е.С. Кубрякова. - М. : Изд-во Ин-та языкознания РАН, 1997. - 327 с.
7. Карасик В.И. Язык социального статуса. М., ИТДГК «Гнозис», 2002. - 333 с.
8. Лурия А.Р. Язык и сознание / А.Р. Лурия - Ростов н/Д: Феникс, 1998. - 416 с.
9. Плотникова А.М. Когнитивная семантика [Текст] : учеб. пособие / А.М. Плотникова. - Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2008. - 160 с.
10. Шахнарович, А. М. Детская речь в зеркале психолингвистики. Лексика. Семантика. Грамматика / А. М. Шахнарович. М. : ИЯз РАН, 1999. -165 с.
11. Evans V., Green M. An introduction to cognitive linguistics. Routledge, 2006.

Морозова Н.С.,
доцент кафедры общего и германского языкознания
гуманитарного института филиала САФУ в г. Северодвинске,
Рощина А.С.
студентка 3 курса гуманитарного института
филиала САФУ в г. Северодвинске

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОВАРЯ ГЕЙМЕРОВ

Бурный прогресс в области электроники и цифровых технологий послужил источником формирования новой глобальной информационной среды. Сегодня с компьютером связаны практически все виды деятельности человека. Посредством компьютера человек создал принципиально новую среду обитания – «виртуальную реальность», которая существует наряду с реальным миром. Компьютерная игра – это одно из воплощений «виртуальности». Она послужила основой формирования субкультуры геймеров. Геймерское движение сегодня захватывает всё новые социальные группы и категории лиц. Представители субкультуры являются носителями особого субкультурного сознания и имеют ряд специфических социально-психологических особенностей.

В 1952 году британским профессором информатики Александром Дугласом была написана первая графическая компьютерная игра ОХО, и именно этим годом можно отметить и появление субкультуры геймеров. В нашей стране только в 1995 г. появляются компьютеры Амига, которые поддерживали компьютерные игры. В это время в русском обществе и зарождается субкультура геймеров. Первое упоминание в толковых словарях лексической единицы «геймер» приходится на 2007 год. В толковом словаре актуальной лексики начала XXI в. (под ред. Г.Н. Склярёвской) находим следующее: *геймер*, жарг. – ‘игрок в компьютерной игре’ [1, с. 237].

В нашей работе под словом *геймер* мы понимаем ‘человека, увлекающегося компьютерными играми’, то есть такими играми, в которых компьютер выполняет роль партнера по игре, а возникающие по ходу игры ситуации воспроизводятся на экране монитора или телевизора. В связи с этим появился научный интерес к изучению словаря геймеров. В своем докладе мы будем рассматривать в основном лексику ролевых игр, в частности – массовой многопользовательской ролевой онлайн-игры, или ММОРПГ – жанр онлайн-овых компьютерных ролевых игр, в которых большое количество игроков взаимодействуют друг с другом в виртуальном мире.

Геймерский сленг представляет собой объемный и специфический по структуре пласт лексики, охватывающий все без исключения стороны игровой реальности. В рамках доклада представлена тематическая классификация словаря геймера, составленная на основе анализа более 300 лексических единиц, собранных методами включенного наблюдения, опроса, с помощью сплошной выборки из размещенных на специализированных игровых форумах словарей, составленных самими игроками [2, 3, 4, 5]. При применении метода включенного наблюдения регистратор присоединялся в игре к одной из групп

игроков под видом геймера-новичка и включался в различные игровые ситуации, в ходе которых опытные геймеры делились накопленными знаниями об игровой лексике. Общение проходило в текстовом редакторе (по чату) и с помощью программ, обеспечивающих голосовую связь (Skype, TeamSpeak). Наряду с этим сбор материала показал, что наиболее продуктивным стал метод выборки слов из специализированных словарей: такие словари составляются опытными игроками для новичков, чтобы облегчить им вхождение в субкультуру геймеров.

При проведении целевой выборки отбирались интервьюируемые, играющие в различные онлайн-игры. При обработке материала слово считалось используемым носителями сленга, если хотя бы несколько опрошенных информантов знали и употребляли его. Для обоснования включения слова в материал своего изучения проводился опрос контрольных информантов, не относящих себя к геймерам.

Собранный материал распределен на 10 тематических групп. Первая группа «Жанры игр» состоит из слов, обозначающих различные жанры игр, и составляет 5% от общего количества собранных единиц. Например, *шутер* (англ. shooter ‘стрелок’) – жанр компьютерных и видеоигр, протекающий от первого или третьего лица; главная особенность таких игр – постоянная необходимость стрельбы по врагам из имеющегося оружия; *РПГ* (сокр. англ. role-playing game ‘ролевая игра’) – жанр компьютерных игр, основанный на настольных играх; предлагает прокачку персонажа, навыки, получаемый опыт и задания и другие элементы классических настольных игр; *файтинг* (англ. fighting ‘драка’) – жанр компьютерных и видеоигр, в котором от игрока требуется вести ближний бой с оппонентом, пользуясь различными атаками и приемами; *квест* (англ. quest ‘задание’) – игровой жанр, в основе которого лежат логические задачи. Как правило, от игрока в таких играх не требуются скорость и реакция, основной упор делается на решение различных головоломок.

Группу «Устройства и программное обеспечение» (12,4%) образуют слова, обозначающие технические характеристики компьютера, используемые программы и недоработки в них: *конфиг* (сокр. англ. configuration ‘конфигурация’) – технические параметры ПК; *консоль* (англ. console) – игровая приставка, подключаемая к телевизору; *лаг* (англ. lag ‘задержка’) – задержка в работе игры.

Группу «Игровая реальность» (15%) составляют слова, называющие места, предметы и явления, которые являются частью игрового мира, а также существующие режимы игры: *лока* (сокр. англ. location ‘локация’) – уникальная часть игрового мира, каким-либо образом отделённая от других его областей (Белуслан из игры Aion, Серебряные Ключи из Runes of Magic, Дворец императора из Blade & Soul); *голд* (англ. gold ‘золото’) – игровая валюта; *пет* (англ. pet ‘домашнее животное’) – животное игрока, которое путешествует вместе с ним; *ПвЕ* (англ. Player vs. Environment ‘игрок против окружения’) – стиль игры, в котором игрок сражается против монстров, управляемых

программами; *ПвП* (PvP, Player vs. Player ‘игрок против игрока’) – стиль игры, в котором игрок отдает большее предпочтение бою с другими игроками.

Группу «Игровые характеристики» (9%) образуют слова, обозначающие характеристики и параметры классов персонажей, брони и оружия. Например, *деф* (сокр. англ. defence ‘защита’) – параметр брони или характеристика, позволяющая увеличить защиту от магических и/или физических атак; *рейр* (англ. rare ‘редкий’) – крайне редко выпадающий из врагов предмет; *мп* (от англ. mana points ‘количество маны’) – числовой показатель количества маны, то есть той необычайной силы, которой обладает игрок.

Слова, которыми игроки называют друг друга в зависимости от ситуации, социального статуса и поведения, составляют группу «Наименования игроков» (15,2%). Например, *нуб* – неумелый игрок и *агрнуб* – неумелый игрок, который жаждет расправы над другими игроками в дуэлях, но при этом мало что может предпринять в силу недостаточности знаний об игре; *саппорт* (англ. support ‘поддержка’) – персонаж, роль которого – помочь в ведении боя; *пати* (англ. party ‘группа’) – группа игроков, объединившихся для достижения определенной цели, которая у каждого игрока может быть своя.

Группа «Действия» включает слова (18,4%), обозначающие процессы, совершаемые игроком или группой игроков. Например, *ванишот* (англ. one shot ‘одним выстрелом’) – убийство с одного удара; *ролл* (англ. roll ‘вращать’) – случайное распределение награды среди членов группы; *баффать* (англ. buff ‘накачать’) – улучшать характеристики предмета или персонажа в результате применения специального заклинания.

Во время диалога между игроками используются лексические единицы, которые составили группу «Речевые действия» (5,2%). Большую часть единиц этой группы образуют аббревиатуры, понятные в контексте разговора его участникам. Например, *АФК* (сокр. англ. away from keyboard ‘вдали от клавиатуры’) – персонаж в игре, но игрок находится не за компьютером; *ГГ* (англ. good game ‘хорошая игра’) – аббревиатура, обозначающая «хорошо поиграли»; *го* (англ. go ‘идти’) – 1. ‘предложение пойти куда-либо’ и 2. ‘команда «вперед», употребляющаяся лидером группы перед атакой, как сигнал к действию; *ку* – приветствие, используемое чаще всего знакомыми между собой игроками.

Действующими лицами игры являются персонажи, наименования которых составили отдельную группу (8,7%). Например, *твинк* (разг. англ. twink ‘второстепенный персонаж’) – персонаж, который не является основным, т.е. за него намного реже и меньше играют; *майн* (англ. main character ‘основной персонаж’) – персонаж, в развитие которого вкладывается больше всего времени и сил.

Группу «Противники» (3%) образует небольшое количество слов. В нее вошли переосмысленные и сокращенные варианты настоящих названий противников существ, управляемых специальными кодами, а так же ранговое деление этих существ. Уничтожение этих монстров – одна из целей игрока. Этих существ называют *мобами*, которые могут быть пассивными (никогда не атакуют первыми) или активными (могут атаковать первыми); *рейдбосс* (разг.

англ. raid boss ‘рейдовый босс’) – босс, находящийся в открытой локации, убийство которого возможно только большой группой игроков.

Группа «Умения» (8,1%) содержит названия умений и заклинаний, которые могут использовать в игре персонажи и монстры. При этом разграничиваются в речи понятия «заклинание» и «умение»: *умение* – способность персонажа, не требующая применения для получения эффекта, тогда как *заклинание* – это способность, требующая активного пользования для получения эффекта. Например, *саммон* (англ. summon ‘вызывать’) – способность персонажа призвать существо или другой объект себе на помощь; *резист* (англ. resist ‘сопротивление’) – умение, которое частично либо полностью защищает от магического урона.

Выделенные тематические группы показывают, что геймерский сленг охватывает все реалии игрового мира, начиная с явлений, напрямую связанных с игрой и не существующих вне неё, и заканчивая речевыми актами между игроками. Перспективой данного исследования является словообразовательный анализ собранных единиц, выявление продуктивных способов словообразования.

Литература

1. Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика / под ред. Г.Н. Складчиковой. – М., Эксмо, 2007. – 1136 с.

2. Словарь игры Dark Age [Электронный ресурс]: <http://gamer-info.com/gamer-dictionary>.

3. Словарь игры Warfage [Электронный ресурс]: <http://wf.mail.ru/forums/-showthread.php?t=77787>.

4. Служба поддержки форму [Электронный ресурс]: <https://4gameforum.ru/-showthread.php?t=2314>.

СВОЕОБРАЗИЕ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ СОЗНАНИЯ

В процессе исследования обширного поля переживаний сознания трансцендентально-феноменологический анализ, предложенный основателем феноменологической философии Эдмундом Гуссерлем (1859-1938), стремится раскрыть его сущностную структуру. Эта имманентная структура в силу своего устойчивого характера формирует и определяет всю разнообразную деятельность сознания в целом. В структуре сознания основополагающим и доминирующим компонентом выступает его интенциональная природа, то есть непосредственная направленность или нацеленность внимания на предмет, преимущественно находящийся за пределами сознания.

Сознание всегда обнаруживает и удерживает себя в рамках постоянного и неизменного интенционального соотношения, которое неразрывно связывает переживающего субъекта с переживаемым предметом. Благодаря неискоренимому присутствию интенционального отношения сознание непрерывно переживает тот или иной предмет. Причем способы переживания предмета в сознании могут быть самые различные, среди которых представление, суждение, эмоциональное отношение выделяются как доминирующие и обобщающие. Эти основные способы осознания также содержат в себе разнообразные варианты переживания субъектом предмета.

В ходе многочисленных переживаний одного и того же интенционального предмета осуществляется его конституирование или устанавливание в сознании. Интенциональный предмет конституируется в сознании, то есть сознание приписывает переживаемому предмету определенный смысл, поясняющий, каким образом сознание понимает этот интенциональный предмет на данный момент.

В дальнейшем опыте переживаний этого же интенционального предмета сознание может изменить полагаемый им смысл, то есть скорректировать, дополнить, преобразовать, обобщить, видоизменить и так далее понимание данного интенционального предмета в силу изменившихся внешних и внутренних обстоятельств.

Конституирование интенционального предмета в сознании приобретает форму устойчивой установки сознания по отношению к предмету, который удерживается во внимании благодаря тому или иному смыслу понимания этого предмета. Поэтому сознание всегда предметно, так как каждое переживание указывает на предмет, даже если этот предмет переживается в сознании весьма неопределенно и совсем смутно и требует с неизбежностью дальнейших смысловых прояснений.

Совокупность переживаемых предметов составляет целый мир, который сознание также конституирует, то есть формирует по отношению к

окружающему его миру определенную установку понимания. В силу допустимой трансформации понимания окружающего мира сознание демонстрирует различные варианты возможных установок по отношению к миру в целом или различные способы конституирования мира, данного определенным образом сознанию.

Гуссерль дает свое понимание установки сознания следующим образом. «Под установкой, вообще говоря, понимается привычно устойчивый стиль волевой жизни с заданностью устремлений, интересов, конечных целей и усилий творчества, общий стиль которого тем самым также предопределен. В этом пребывающем стиле как в нормальной форме разворачивается любая определенная жизнь» [1. С. 640].

В качестве изначальной в сознании выделяется естественная установка как первичный вариант целостного понимания мира. Естественная установка стихийно или ненамеренно формируется в процессе осознания субъектом себя переживающего, как существующего вместе с миром. В границах естественной установки субъект не отделяет себя от мира, также существующего вокруг него.

Гуссерль так описывает своеобразие естественной установки сознания. «Естественная жизнь характеризуется при этом как наивная именно благодаря своей вжитости в мир – в мир, который всегда определенным образом осознан как наличествующий универсальный горизонт, но не тематизирован» [2. С. 641].

Переживание мира, данного мне в восприятии, приводит к наивному пониманию мира как существующего здесь и теперь, а также существовавшего в ближайшем и отдаленном прошлом и, вероятно, могущего существовать в ожидаемом будущем. Естественная данность окружающего мира переживается сознанием как непрерывная. Такое полагание мира как существующего оказывается наивным, потому что процесс конституирования протекает в имманентной жизни сознания, а предмет переживается в сознании как трансцендентный, то есть такой предмет, который существует за пределами сознания и независимо от него. Очевидный факт переживания непосредственно данному сознанию предмета еще не может служить основанием для утверждения, что предмет существует точно так же, как его понимает сознание. Естественная установка не дает возможности заметить непреодолимую границу между имманентно переживаемым сознанием и трансцендентно существующим предметом и поэтому с легкостью позволяет ее переступить. Так сосуществующий с сознанием окружающий мир понимается как самоочевидный реальный мир.

Философская рефлексия бросает свой критический взгляд на положение дел, данное в естественной установке, и с неизбежностью обнаруживает имеющееся там смешение, требуя проведения строгого различия. Таким образом, возникает мотивация к смене установки сознания. Эта мотивация опирается на изменение интереса сознания с эмпирического или практического полюса на полюс теоретический или созерцательный.

Важным отличием теоретического интереса выступает, с точки зрения древнегреческих философов, удивление или вопрошание, исключаящую всякую практическую заинтересованность в мире. Смысл этого теоретического удивления попытался выразить Лейбниц, воскликнув: *почему есть нечто, а не ничто?!* Это философское вопрошание – почему это нечто есть и каким образом оно есть – предшествует любому поиску смысла понимания мира в целом и формирует теоретическую установку сознания по отношению к окружающему его миру.

В рамках теоретической установки мир тематизируется, точнее становится устойчивой темой для сознания. Здесь сознание проводит строгое различие между только представлением о мире и реальным миром как таковым. Такое представление сознания о мире демонстрирует идеальную природу, как и идеально сознание само по себе, а также таит в себе многообразие интенциональных бесконечностей различных возможных вариантов смыслополагания относительно переживаемого сознанием мира.

Переживание, как и все сознание вообще, имманентно дается как абсолютное, в полагаемом таким образом существовании которого невозможно усомниться. Абсолютное сознание, свободное от всего трансцендентного, не содержит в себе психофизическую структуру эмпирического сознания, которое через соединение с телом принадлежит естественному миру. Здесь как раз проявляется существенное отличие феноменологической рефлексии Гуссерля, направленной на абсолютное сознание, от психологической интроспекции Brentano, которая действует в рамках имманентного опыта эмпирического субъекта. Поэтому интенциональную психологию Brentano Гуссерль интерпретирует как конститутивную феноменологию естественной установки сознания.

Итак, в сознании познающего субъекта конституируются два вида бытия, которые совершенно по-разному относятся друг к другу. Несомненное, следовательно, необходимое, абсолютное бытие сознания не зависит от реальной действительности и даже не нуждается в ней для своего существования, тогда как бытие трансцендентной реальности является случайным и относительным. В обнаруженном различии двух способов бытия возникает возможность изменения естественной установки сознания на феноменологическую, которая, рефлектируя и исключая трансцендентные полагания, обращается к абсолютному сознанию. И если в естественной установке сознания бытие трансцендентного мира имеет лишь вероятный характер, то в феноменологической установке мир существует несомненно как интенциональный мир, конституируемый в абсолютном сознании. Таким образом, сознание в своем абсолютном бытии может выступать в качестве аподиктического основания всех наук и всего знания вообще.

Переход от естественной установки сознания к феноменологической осуществляется с помощью феноменологической редукции, которая состоит не в произвольном, а в принципиальном, то есть абсолютно необходимом исключении всего того, что может быть дано в естественной установке сознания. Подобное исключение Гуссерль еще интерпретирует как отказ от

суждения о том, в существовании чего можно усомниться. Феноменологическая редукция осуществляется поэтапно, путем последовательного проведения шагов исключения, по сути своей подобного методу сомнения Р. Декарта, который его использовал, пытаясь, как и Гуссерль, обосновать идею абсолютного познания.

Прежде всего, в феноменологической редукции подвергается исключению весь трансцендентный мир, как физический, так и психофизический, а также все эмпирические науки о природе и о духе, проводящие свои исследования в рамках естественной установки сознания. Так как поле феноменологии ограничивается только сферой абсолютного сознания, феноменологическая редукция распространяется также и на “трансцендентность Бога”, которая, как замечает Гуссерль, конечно, отличается от трансцендентности реального мира. Кроме того, за пределами феноменологической установки оказываются все трансцендентные сущности, как относящиеся к индивидуальным предметам естественного опыта, следовательно, все положения трансцендентно-эйдетических наук, в том числе и формальной логики, обречены на феноменологическое исключение. Таким образом, окончательно прояснив сущностную природу сознания и его коррелятов, Гуссерль уточняет, что не все эйдетическое знание может быть аподиктическим.

После завершения феноменологической редукции, исключившей область трансцендентного бытия и относящегося к нему познания, открывается сфера имманентного сознания, охватывающая бесконечное поле абсолютных переживаний как поле чистого опыта. Это абсолютное сознание, существующее в себе и для себя, предшествует существованию в мире эмпирического сознания, как и существованию мира относительно сознания, следовательно, может быть названо трансцендентальным, неизменную сущностную структуру которого призвана описать чистая феноменология как эйдетическая наука.

Литература

1. Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия. Мн. 2000.
2. Там же.

КАТЕГОРИИ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА ЯВЛЕНИЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ

В проблемном поле философской мысли, направленной на изучение феномена религии, сложился ряд понятий и соответствующих им терминов, с помощью которых раскрывается сущность многообразного и сложного явления духовной и духовно-практической деятельности человека и общества. К этим понятиям можно отнести следующие: религия, религиозное сознание, религиозная вера, религиозное знание, религиозная деятельность, религиозное производство, религиозная культура, религиозное поведение, религиозное специфическое поведение (культовое поведение), религиозные организации. Все эти термины обозначают многоплановые явления, могут вариативно пониматься и применяться для определения разнообразных аспектов рассматриваемых явлений.

Наиболее часто в исследованиях употребляется термин «религиозность», которая трактуется, в большинстве случаев, как одна из основных категорий социологии религии, отражающая состояние сознания верующих. Характерной чертой религиозности, в этом случае, является религиозная вера в сверхъестественное, выступающее объектом поклонения [3, С.411-412]. Другая позиция предлагает рассматривать религиозность как социально-психологическую характеристику личности, а более широко – как способ социальной самоидентификации и социальной адаптации, выделяя её основные типы: традиционный и формальный [1]. В третьем случае, выделяя типы религиозности по признаку содержательной направленности вероучения, исследователи определяют невероисповедную религиозность и квазирелигиозность. Тогда под религиозностью понимается особенное содержание вероучения и/или принадлежность к вероучению, не связанному с привычными, традиционными религиями [3, С.61].

Такая ситуация определяется наличием большого числа концепций сущности религиозной жизни и, главное, высокой степенью сложности самих изучаемых социальных явлений. Внутри каждого из применяемых в исследованиях понятий существуют некие единые смыслы, которые объединяют их в единое проблемное поле. Представляется, что таким единым смысловым элементом для всех понятий является понятие религиозной веры, но и оно содержит несколько уровней смыслов, что объективно отвечает реальным условиям, но субъективно снижает возможность единообразного истолкования данного понятия при анализе конкретных проявлений жизни верующих людей.

В отечественной научной традиции религиозная вера понимается как убежденность: в действительном существовании явлений, свойств, связей, превращений существ, которые являются продуктами гипостазирования; в возможности общения с этими существами, в возможности воздействовать на

них и получать желаемую помощь; в действительном совершении событий религиозного мифа и своей причастности к ним, в их повторяемости; в истинности религиозных догматов, текстов, взглядов и их сверхъестественном происхождении; в святости и непогрешимости религиозных авторитетов [2, 5]. Данное определение выражает все основные свойства сознания верующего человека, но, определение религиозной веры можно некоторым образом уточнить.

Со всеми уточнениями оно может выглядеть следующим образом: религиозная вера – это такое состояние сознания, которое характеризуется убежденностью: 1) в объективном существовании таких явлений, свойств и связей, которые обладают силой, превосходящей все наличные возможности окружающего мира, не подвластные ему, но управляющие им; 2) в том, что общение, получение помощи и другое воздействие на эти высшие силы вполне доступно человеку при наличии особых условий; 3) в своей причастности к основным событиям, совершающимся под руководством высших сил, изложенным в неких учениях и мифах и отражающим мнение людей о всеобщей причине и следствии бытия; 4) в таком происхождении догматов, текстов, взглядов, описывающих сущность и смысл действий высших сил, которое не инициировалось человеком; 5) в святости и непогрешимости людей, заслуживших или получивших право на толкование священных текстов, в их прямую связь с высшими силами.

Основным добавлением к традиционному определению религиозной веры выступает термин «высшие силы», который заменяет термин «сверхъестественные силы». Дело в том, что такое наименование объекта религиозной веры представляется наиболее адекватным, поскольку не во всех объединениях людей, причисляемых к религиозным объединениям, объектом поклонения являются именно сверхъестественные силы [4, С.25]. Сущность религиозной веры не исчерпывается пятью уровнями приведённого определения, хотя они с достаточной степенью достоверности описывают наиболее общие случаи проявления религиозной жизни людей. Наиболее важным представляется то, что, согласно такому определению религиозной веры, круг людей, которых мы можем назвать людьми религиозными, значительно возрастает. Качественное состояние их сознания – по степени интенсивности, яркости и глубины религиозных образов – будет различаться, но именно это различие даёт возможность изучать соотношение религиозных и нерелигиозных образов, смыслов, ценностей в сознании и деятельности человека.

Представляется, что согласно пяти составным частям (ступеням, уровням) религиозной веры можно определить некоторые соответствующие этим уровням характеристики поведения человека. На первом уровне (ступени) находятся люди, которые не принадлежат к определённому вероисповеданию, к религиозной организации, не посещают культовые мероприятия, не знакомы с основными тезисами вероучения, но периодически, в зависимости от обстоятельств своей жизни обращаются к мыслям о высших силах, испытывают

потребность в систематизации сведений о них (например, желают найти доказательства их отсутствия).

На втором уровне находятся люди, которые не принадлежат к определённому вероисповеданию, к религиозной организации, не посещают культовые мероприятия, не знакомы с основными тезисами вероучения, но периодически, в зависимости от обстоятельств своей жизни, совершают некие действия, обращённые, на самом деле, к высшим силам (выполнение примет, ношение амулетов, выполнение процедур народной медицины, гадание и т.д.).

На третьем уровне находятся люди, которые не принадлежат к определённому вероисповеданию, к религиозной организации, не посещают культовые мероприятия, но самостоятельно ознакомились с основными тезисами вероучения и ведут целенаправленную работу по приведению своей жизни в соответствие с ними (вернее, со своим пониманием основ некоего вероучения).

На четвёртом уровне находятся люди, которые принадлежат к определённому вероисповеданию, к религиозной организации, посещают культовые мероприятия, знакомятся с основными тезисами вероучения в рамках традиции своей религиозной организации.

К пятому уровню принадлежат люди, которые принадлежат к определённому вероисповеданию, входят в состав определенной религиозной организации, посещают культовые мероприятия, знакомятся с основными тезисами вероучения и воплощают их в своей жизни под руководством харизматических лидеров, оказывающих на них непосредственное влияние. Возможность разделить психологическое состояние убеждённости на некие «ступени» в зависимости от того, в чём именно убеждён человек, открывает нам путь к выстраиванию связей и зависимостей между этими элементами, «ступенями», характеристиками. Именно такие возможности являются ключом к познанию категории «религиозность».

Понятие «религиозная вера» тесно связано с понятием «религиозность». Но категория «религиозность» описывает не только уровни религиозной веры, но и глубину религиозных переживаний, уровень религиозного знания, интенсивность религиозного культового и внекультового поведения, связанность поведения в целом с нормами религиозной морали. Термин «религиозность» может применяться при описании состояния религиозной культуры, религиозного духовного производства. Здесь явно проявляется интегральный характер понятия «религиозность», который обусловлен многомерностью проявлений религиозной жизни индивида и группы. Предполагаемый синтез общих смыслов всех категорий, описывающих проблемное поле феномена религии, необходимо проводить с учётом накопленной суммы социально-философского знания о компонентах религии.

Литература:

1. Баранникова В.П., Матронина Л.Ф. Динамика религиозности в информационном обществе // СоцИС. Социологические исследования. – М., 2004. – № 9. – С.25-32.

2. Гараджа В.И. Социология религии: Учебное пособие для вузов. – М: Инфра-М, 2005. – 348с.
3. Религии народов современной России: словарь / Автор и составитель М. Мчедлов. – М., 2002. – 624 с.
4. Торчинов Е.А. Религии мира. Опыт запредельного. Трансперсональные состояния и психотехника. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 544с.
5. Яблоков И.Н. Религиоведение: Учебное пособие. 2-ое издание, испр. и доп. – М.: Гардарики, 2008. – 319с.

Ревко-Линардато П.С.

*доцент, кандидат философских наук
Южный федеральный университет, доцент*

ИСИХАЗМ КАК ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН ЭПОХИ ПАЛЕОЛОГОВСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Начиная с X-XI веков в развитии богословской и философской мысли в Византии можно выделить две тенденции: рационалистическую и мистическую. Если первая тенденция в последствии привела к возникновению гуманизма, то вторая выразилась в становлении исихазма – традиции духовной практики, составившей основу православного аскетизма. Исихазм сосредоточил внимание на внутреннем мире человека и на практических приемах его усовершенствования в духе христианской этики смирения, послушания, внутреннего покоя, или тишины. Исихазмом пропагандировался отказ как от чувственных впечатлений, так и от рассудочной деятельности. Практический путь к единению с Богом предполагал следование разработанной системе приёмов психофизического самоконтроля, имеющей определенное внешнее сходство с методами йоги (наклонная сидячая поза, регулировка дыхания, использование так называемой молитвы Иисусовой, заключающейся в сосредоточенном повторении несколько тысяч раз одной и той же фразы).

Термин «исихазм» используется в нескольких значениях: во-первых, как преимущественно отшельническая христианская монашеская жизнь, нацеленная на созерцание и молитву; во-вторых, как особая практика молитвы Иисусовой; в-третьих, как богословие Григория Паламы (паламизм); в-четвертых, как комплекс социальных, культурных и политических идей, получивших название «политический исихазм» [1, с. 291]. Распространение понятия на политическую сферу произошло под влиянием И. Мейендорфа, стремившегося связать восточно-христианскую мистику с социально-политической жизнью. Термин «политический исихазм» в научный оборот ввел Г.М. Прохоров. С помощью этого термина им был обозначен период в истории Византии, когда эволюция исихазма привела к тому, что он стал влиятельной социально-политической силой. Г.М. Прохоров провел системное изучение исторических аспектов политической традиции исихазма, подчеркивая своеобразие православия, развивавшегося в поздней Византии и на Руси иными путями, нежели западноевропейский возрожденческий гуманизм [3]. Различные

аспекты влияния исихазма на социальную, политическую и культурную жизнь Византии были рассмотрены Петруниным В.В., предпринявшим попытку произвести целостное осмысление феномена «политического исихазма». В.В. Петрунин считает нужным ввести новый термин – «социальный исихазм», который характеризует общественную ситуацию в поздней Византии, имевшую решающее влияние на культуру Византии и Руси [2]. Популяризация подобных идей повлекла за собой дальнейшее расширение термина «исихазм». Интерес в этой связи представляет творчество С.С. Хоружего попытавшегося осуществить цельную реконструкцию исихазма как духовного и антропологического явления [4].

Ветви исихазма распространились в православных странах – России, Болгарии, Сербии, Румынии, Грузии, определив специфику и своеобразие их культур. Ирония истории заключается в том, что уникальная самобытность и универсальное значение византийского наследия было выявлено в условиях гибнущего государства. Победа исихастов незадолго перед политическим падением империи сыграла важную роль в сохранении культурного влияния Византии и способствовала выживанию византийского христианства в условиях османского владычества.

Литература

1. Мейендорф И. О византийском исихазме и его роли в культурном и историческом развитии Восточной Европы в XIV в. // Труды Отдела древнерусской литературы. Л.: Наука, 1973. Т. XXIX. С. 291-305.

2. Петрунин В.В. Политический исихазм и его традиции в социальной концепции Московского Патриархата. СПб.: Алетейя, 2009.

3. Прохоров Г.М. Исихазм и общественная мысль в Восточной Европе в XIV веке. // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1968. Т. 23. С. 68-108;

4. Хоружий С.С. Исихазм в Византии и России: исторические связи и антропологические проблемы. // Страницы, 1997. № 2:1. С. 48-61; № 2:2. С. 189-203.

Суворов М. А.

аспирант кафедры философии

Забайкальский государственный университет

СОЦИАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЛИГИОЗНУЮ ЛИЧНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ВИРТУАЛИЗАЦИИ

В условиях современного стремительно изменяющегося и глобализирующегося мира, когда перестраиваются все сферы общественной жизни, появляются новые направления культуры, изменяются законы социального взаимодействия и рождается новая аксиология реальности, осмысление процессов социального влияния на сознание верующих также меняет проблематику, формы и язык выражения. Начиная с 60-х гг. XX в. научный дискурс, посвященный проблемам социального влияния на религиозное сознание личности приобрел широкий общественный резонанс и ему стало придаваться политическое значение. С этого времени был введен

термин «информационная война» и вопросы ее технологии стали обсуждаться в политическом, экономическом, религиозном и научном дискурсе [1, с. 64].

Находящиеся в контексте проблематики социального влияния на сознание личности направления социальной, психологической, юридической науки старались с одной стороны выяснить, как осуществляется внешнее социальное воздействие на религиозную личность и к каким последствиям это ведет. С другой стороны, этим процессам необходимо было дать взвешенную оценку, с учетом того значительного теоретического багажа, который был накоплен к этому времени в рамках формирования теории социального влияния на личность. Необходимо сказать, что основную трудность этого периода составило то, что многие направления и исследования стали использоваться как инструменты достижения заранее определенных целей и выполнять социальный заказ, что привело к появлению работ, где результаты социального влияния религии оценивались в зависимости от того, к какому лагерю она принадлежала. Этот процесс сопровождался научно-обоснованной критикой, указывающей на необходимость обращения к выверенным методологиям и процедурам научного поиска и отказа от конструирования текстов в рамках дихотомического разделения мира на «Своих» и «Чужих».

Одной из новых проблем, напрямую касавшихся взаимодействия общества и носителей религиозного сознания, на которых оно пыталось оказать воздействие, оказалась проблема новых религиозных движений (НРД). Наибольшее распространение получила версия о применении НРД особых методов психологического воздействия, так называемого «промывания мозгов» (Р. Д. Лифтон, Ф. Конвей, М. Сингер). С этим мнением не были согласны социологи и психологи, которые показали, что ни социальный контекст, создаваемый НРД, ни технологии проповеди, не могли быть признаны в качестве факторов для объяснения, почему кто-то присоединится к религиозному движению, а кто-то – нет (А. Баркер, Дж. Биерманс, Дж. Ричардсон) [7, с. 87]. Тем не менее, общественные дискуссии в рамках парадигмы «информационной войны» не прекратились, и продолжают оставаться одним из наиболее значительных факторов, которые влияют на развитие религиозных движений, и побуждают их постоянно совершенствовать свою социальную политику.

Важной проблемой, повлиявшей на формирование научного дискурса по проблемам социального влияния и манипуляции религиозного личностью, оказалось открытие новых видов технологий и средств коммуникации. Инновации, проанализированные О. Тоффлером [4, с. 117], внесли значительные изменения в информационно-коммуникативную сферу, где возникли новые вызовы, такие как интенсификация влияния СМИ и интернета, которые настолько ускорили процессы обмена информацией, что личность адаптируясь к этому потоку, стала превращаться в новый тип информационно-зависимого человека. Электронная сверхреальность порождает свои правила, обычаи, традиции и язык. Появились сетевые виды взаимодействий, кибер-религии и общины, действующие исключительно в интернете и использующие технологии модульной организации знаковых систем [8].

Эта проблема оказалась в центре внимания постмодернистского направления в философии, которое полагая, что новые элементы сверхреального информационно-коммуникативного пространства появляются в результате искаженного восприятия стандартных коммуникативных знаков и категорий, начало исследования новых возможностей символа в репрезентации мира. Ж. Бодрийяр, Ж. Деридда, Р. Барт стали понимать состояние мира как процесс умножения образов, которые являясь «симулякрами» [1, с. 42], то есть «ложными знаками», рисуют мир только так, как это нужно информационным технологам, определяющим политику всемогущих масс-медиа и электронных «социальных сетей». В свете этой теории тема социального влияния на религиозное сознание приобрела особую актуальность. Постмодернисты доказывают, что, запутавшееся в «социальных сетях» и масс-медиа, массовое сознание теряет автономность и начинает воспринимать за подлинную реальность религиозные ценности, которые конструируются и используются в целях политики и экономики, а сама религия превращается в «трансрелигию». П. Тиллих [8, с. 9] ввел определение «квазирелигии», то есть удачной имитации религии, и «псевдорелигии», то есть ее неудачной имитации.

Важнейшим вопросом, современного дискурса по проблемам манипуляции является человек, находящийся в рамках современного информационно-коммуникативного поля, особенностью которого является особая специфика воздействия на сознание посредством наиболее современных видов, так называемых креолизованных текстов и таких модифицированных наследников «симулякра», как «мемы» и «медиавирусы». Под этим названием в трудах Р. Докинса, Р. Броди, С. Блэкмур [6, с. 187], полагающих себя основателями новых научных дисциплин, меметики и онтопсихологии, выступают элементы сверхреального информационно-коммуникативного пространства, которые появляются в результате искаженного восприятия стандартных коммуникативных знаков и категорий. Необходимо отметить, что дискурс, связанный с внедрением информационных систем в сферу религии, отличается спецификой не только в силу радикальной новационности, связанной с изменениями, происходящими в пространстве коммуникаций, но и тем, что эти открытия носят исключительно атеистический характер. Они объясняют возникновение и трансформацию религиозной веры в контексте теории информационной войны и манипуляции, с обсуждением использования генетических и эстетических механизмов воздействия.

Актуальность исследованию социального влияния в религии придает ситуация, которая сопровождает развитие современного российского религиоведения, так как современные трактовки религиозной реальности в нашей стране, не только изменяют представления о социальном влиянии на сознание верующих, но и служат основанием для изменения социального отношения к религии. Крушение монолитных идеологий, происходившее несколько раз в течение XX в. дало толчок доктрине о «конце идеологии», однако по мере реализации стратегии развенчания старых догм четко обозначилась тенденция массового сознания XXI в. к обретению новых форм социальной идеологии. Современное социальное влияние на формирующееся

религиозное сознание требует утверждения и закрепления такой картины мира, в которой религии разделяются на «традиционные» и противостоящие им «нетрадиционные». В медиа и интернет-пространстве эта позиция активно представлена, такими авторами А. В. Кураев, О. В. Стеняев, А. Л. Дворкин, А. В. Щипков [5, с. 5], которые имитируют антикультуристский дискурс, отзвучавший на Западе еще в 80-е гг. XX в.

Со стороны научного религиоведения и социальной философии эта тенденция оказалась осмыслена К. А. Богдановым, П. В. Чельшевым, В. С. Полосиным [3, с. 94], работы которых показывают, что социальное влияние на сознание верующих в истории является универсальным процессом, вместе с этим на каждом историческом этапе и в каждом регионе он имел и имеет свои неповторимые формы, которые сменяя друг друга, отнюдь не способствуют отмене религии или замене ее на полностью подверженный манипуляции конструкт.

Таким образом, можно выделить противоречия между:

объективной потребностью современного общества в обеспечении социализации молодого поколения на основе формирования личности с социально приемлемой религиозной идентичностью и нарастанием негативных явлений межконфессиональной и межэтнической напряженности, ксенофобии, этнофобии и т.д. в массовом сознании;

фрагментарностью и ангажированностью существующих в обществе представлений о процессе социального влияния на религиозную личность в условиях модернизации и глобализации, в частности существованием разнонаправленных попыток объяснение сущности социального влияния с одной стороны только посредством социального научения, с другой только с использованием социального внушения и манипуляции;

необходимостью определения принципов, целей, содержания, технологий и алгоритмов социального влияния на религиозную личность с учетом современных достижений науки и сложившейся практикой информативной формы передачи религиозных знаний и знаний о религии.

Список литературы:

1. Бодрийяр Ж., Ясперс К. Призрак толпы. М.: Алгоритм, 2007. 272 с.
2. Воронцова А. В., Фролов Д. Б. История и современность информационного противоборства. М.: Горячая линия, 2006. 192 с.
3. Полосин В. С. Миф. Религия. Государство. М.: Ладомир, 1999. 440 с.
4. Тоффлер О. Третья волна. М: АСТ. 2002. 433 с.
5. Щипков А. В. Во что верит Россия. Религиозные процессы в постперестроечной России. Курс лекций. СПб.: РХГИ, 1998. 297 с.
6. Brodie R. Virus of the Mind: The New Science of the Meme. Seattle, Wash.; Integral Press, 2009. 264 p.
7. Barker E. The Making of a Moonie. N.Y. : Blackwell Publishers, 1984. 305 p.
8. Tillich P. J. Christianity and the Encounter of the World Religions. N.Y. : Columbia University Press, 1963. P. 97 p.

КОНФУЦИАНСТВО И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ КИТАЯ.

Экономические отношения современного мира в настоящее время характеризуются многими явлениями, оказывающими негативное влияние на уровень жизни населения, и не регулируемые законодательством. К ним относятся – коррупция, бюрократия, кризисы, производственные конфликты [1, с. 3].

С древнейших времен проблема соотношения нравственности и управления государством была одной из главных для мыслителей и ученых. Выдающийся древнекитайский философ Конфуций (551 - 479 гг. до н.э.) связывал рассуждения о государстве с человеческой природой. Особое внимание он уделял нравственному воспитанию людей, стремясь сделать их разумнее и добрее. Конфуций рос во времена заката империи Чжоу и обострения междоусобной борьбы, когда власть императора стала номинальной, разрушалось патриархальное общество и на место родовой знати пришли правители отдельных царств, окружённые незнатными чиновниками. Крушение древних устоев семейно-кланового быта, становление рабовладения, междоусобные распри, продажность и алчность чиновников, упадок земледелия, разрушение общинных связей и нарастание имущественной дифференциации - атмосфера того времени. Учение Конфуция создавалось во время кризиса политической системы, когда стало очевидным, что управление страной посредством лишь государственных законов, без учета внутреннего содержания человеческого сознания, не приведет к общественно-политической гармонии.

Эти вопросы и в наши дни не теряют своей актуальности. Взгляды Конфуция получили широкое распространение в странах Восточной Азии, таких как: Китай, Япония, Корея. Самым ярким примером того, как традиционная многовековая культура может положительно влиять на различные общественные стороны государства, включая экономику, является Китай.

Темпы развития науки и внедрения новейших технологий в Китае за последние 25 лет признаны беспрецедентными. Китай прошел путь от развивающейся страны, до второй по величине объема экономики [2]. Многим специалистам в числе важных причин экономического бума Китая, видится большое влияние философской доктрины Конфуция, представляющей собой эффективное и стабильное управление при минимуме общественных конфликтов.

Одним из фундаментальных понятий в нравственной экономике является власть, т.к. от людей, занимающих руководящие посты, зависят экономические отношения, в которых находится население. Еще в VI в. до н.э. Конфуций писал, что если управлять людьми посредством одних законов и казни, то «хотя они не будут совершать преступления, но в сердцах своих не будут испытывать

отвращения к дурным поступкам». Если же при управлении пользоваться инструментами нравственных требований и нормами поведения согласно конфуцианской этике, «то люди не просто будут стыдиться плохих дел, но и искренне возвратятся на праведный путь» [3, с. 190-191]. Эта мысль древнекитайского философа определяет нравственный принцип, на который должна базироваться тактика управления представителями властных структур.

Государство Конфуций сравнивал с семьей, построенной на взаимном уважении. Правитель должен соблюдать моральные законы и заботиться о подданных, а те - почитать его. Главные добродетели в конфуцианстве – уважение, терпимость, умение прощать, верность, готовность к самопожертвованию, вера, чувство долга и почтение к предкам [4, с. 35]. Правитель должен быть сердечным, внушающим уважение и в то же время жестоким и строгим. Конфуций говорил, что надо придерживаться высшего качества-середины. Возможно, что политическую стабильность и производственный прогресс обеспечили такие факторы, как готовность китайцев безропотно выполнять приказы, дисциплинированность рабочих и их готовность терпеть все лишения и неудобства. В современное время Коммунистическая партия Китая использует учение Конфуция для поддержания легитимности своей власти [5].

В бизнесе, организациях, обществе, движущей силой в управлении и создании организационной культуры всегда является руководство. В трудах Конфуция, понятие лидерства, или руководства обозначается словом «cheng». Обычно оно переводится как управление государством, общественно-политическим порядком, или политикой. Конфуций говорил: «Пусть правитель будет правителем, подчиненный подчиненным, отец отцом, сын сыном», «Если человек умеет поступать правильно, ему ничто не будет мешать управлять. Если он не может поступать правильно, как он может исправить других?» [6, с. 54]. Его труды показывают, что понятие управления связано с исправлением, улучшением.

Что касается управляющего китайской компанией, то он должен подвергать себя регулярному самоанализу. Руководитель аккумулирует свой и чужой опыт, делая соответствующие выводы, что способствует эффективному ведению коммерческой деятельности. Лидер должен воспитать себя, постоянно учиться, относиться к себе со всей строгостью, быть скромным, терпеливым и снисходительным. «Будь сам хорош, и все будут хороши; поступай с людьми с достоинством и добротой». «Конфуцианский предприниматель» используется во всем мире для обозначения высоконравственного руководителя с высокой культурой, думающем о долге. Управление должно осуществляться собственным примером. Как писал Конфуций: «Управлять – значит поступать правильно. Если, управляя, вы будете поступать правильно, то кто осмелится поступать неправильно?» [6, с. 76].

Так как китайское предприятие является составляющим элементом целостной системы-общества, то цели бизнеса, помимо собственных, должны учитывать и интересы государства. В китайском предприятии особую роль в управленческой деятельности должно уделяться человеку, т.е. не деньги и

власть, а человек, с его культурой, потребностями, считается залогом благосостояния фирмы. Иными словами, употребляются взгляды Конфуция под названием «наука о человеколюбии» (кит. Жэньсюэ). «Тот, кто человеколюбив, тот и есть человек», говорил великий мыслитель [7, с. 24].

Сотрудник, при выполнении работы, подчинен коллективу. При решении проблемы работник в первую очередь учитывает интересы всего отдела, если рассматривать фирму, оставляя на задний план свои собственные. Сотрудники всецело подчинены чужим интересам, жертвуя собственными потребностями, их поведение всесторонне контролируется. На Западе ситуация обратная - сотрудник обладает индивидуальностью и исходит сугубо из личной выгоды и интересов. Перенимая некоторые аспекты восточного управления предприятием, можно добиться золотой середины: когда при сохранении инициативы и креативности, работа ведется в условиях корпоративной этики. При этом создается атмосфера авторитета руководства, дисциплины, самоконтроля, духовного развития.

Учение Конфуция, его мысли и теории одно из самых ярких наследий древности, которые цитируют спустя более 2500 лет во всем мире. Его суждения авторитетны и влияют на многие стороны общественной жизни, включая и экономический сектор. Ценности Конфуция проверены тысячелетиями и помимо емкого содержания направлены внутрь человеческой души, создавая почву для нравственной экономики в мире. Традиционную культурную среду, основанную на конфуцианстве, имеют все процветающие предприятия Китая и стран Восточной Азии.

Литература

1. Румянцева Е.Е. Нравственные законы экономики. – М.: ИНФРА–М, 2010.
2. Политаев В.И., Федорец М.В. Развитие экономики Китая: путь к инновационно ориентированному государству // Вестник МГОУ: электронный журнал. – 2014. – №1. – [Электронный ресурс]. – URL: <http://vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/513>
3. Конфуций. Об управлении страной на основе ритуала и «исправления имен» / Антология мировой философии. М.: Мысль, 1969. Т. 1. Ч. 1.
4. Морозова Л.А., Теория государства и права: учебник. – М.: «Юрист», 2002.
5. Морин Зебиан. Компартия Китая использует Конфуция, чтобы удержать власть. – [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.epochtimes.ru/content/view/53558/4/>
6. Переломов Л.С., Конфуций. Лунь Юй. – М.: «Восточная литература», 2001.
7. Буйчик А.Г., Зайнагабдинова Э.Ч., Сорокина Е.В., История социума и демократии. В 2 кн. Книга 1: Древний мир, Средневековье и эпоха Возрождения. – СПб.: СЗ НИИ КиПН, 2007.)